

Teori uang Indonesia

Prastowo Cahjadi
(prastowoc@gmail.com)

22 Juli 2025

Abstrak

Apa itu uang? Kenapa uang penting? Jawaban saya, uang adalah piutang bagi pemegang uang dan utang bagi penerbit uang. Kedudukan uang penting di masyarakat karena uang menggambarkan hubungan utang-piutang. Hubungan ini memungkinkan seseorang mengumpulkan kekayaan dari banyak orang. Oleh karena itu, negara perlu menjadi debitur dan kreditur terbesar untuk mengendalikan ekonomi dalam negeri. Negara menjadi debitur dengan menerbitkan uang sendiri. Dan negara menjadi kreditur dengan memungut rente dan pajak.

Kata kunci: uang, piutang, utang, bunga, Indonesia, UUD 1945

Klasifikasi JEL: A10; E42; E50

Daftar isi

Ringkasan	9
Pendahuluan	10
1 Perihal uang	11
1.1 Uang adalah piutang	11
1.2 Daur hidup uang adalah daur hidup utang-piutang	13
1.3 Sebagian orang dapat mengedarkan uang	17
1.4 Uang tunai adalah catatan piutang atas tunjuk seketika	19
1.5 Pecahan uang tunai menentukan jumlah terkecil pembayaran tunai	21
1.6 Uang tunai mudah diperiksa pemegang uang	23
1.7 Uang rekening adalah catatan piutang atas nama	25
1.8 Uang rekening sulit diperiksa pemegang uang	27

1.9	Bentuk catatan menentukan penggunaan uang	30
1.10	Kredibilitas penerbit uang menentukan nilai uang	33
1.11	Uang selalu dapat dipindahtangankan	37
1.12	Bentuk nyata uang adalah instrumen piutang	38
1.13	Bunga membuat utang tidak mungkin dilunasi	39
1.14	Bunga selalu bersifat majemuk dari sudut pandang masyarakat	43
2	Perihal uang terbitan negara	46
2.1	Negara wajib menerbitkan uang sendiri	46
2.2	Penerbit uang negara adalah lembaga negara di bawah presiden	47
2.3	Mata uang sendiri adalah bentuk kedaulatan negara	50
2.4	Penerbitan uang negara sebagai bentuk kedaulatan keuangan	52

2.5	Negara menerbitkan uang saat membayar	55
2.6	Negara mengedarkan uang menggunakan pajak	58
2.7	Negara berbelanja sebelum bisa menarik pajak	60
2.8	Negara tidak bisa menarik semua uangnya	62
2.9	Negara adalah kreditur utama melalui rente	63
2.10	Negara memungut rente dari alam	65
2.11	Negara memungut rente dari hajat hidup orang banyak	67
2.12	Negara memberi uang tunai adalah pemberian rente ke pihak lain	69
2.13	Negara perlu membiarkan sebagian uang terbitan negara beredar	71
2.14	Tidak ada "uang rakyat"	73
2.15	Uang tunai adalah uang terbitan negara	75
2.16	Obligasi negara adalah uang terbitan negara	78

2.17	Uang terbitan negara adalah kekayaan keuangan masyarakat	80
3	Perihal uang terbitan swasta	83
3.1	Uang terbitan orang seorang	83
3.2	Uang terbitan bank	84
3.3	Bank Indonesia adalah bank	85
3.4	Menabung di bank adalah menjual uang ke bank	86
3.5	Meminjam uang dari bank adalah meminjam uang terbitan bank	88
3.6	Semua perusahaan keuangan adalah bank	90
3.7	Sistem pembayaran nontunai adalah sistem antarbank	92
4	Perihal kebijakan negara	96
4.1	Negara menerbitkan uang tunai berupa kertas dan logam	96
4.2	Negara menerbitkan uang nontunai negara	97
4.3	Negara tidak menerbitkan obligasi dalam mata uang sendiri	99

4.4	Negara menerbitkan uang negara melalui belanja negara	100
4.5	Anggaran negara mengatur belanja negara	102
4.6	Negara memungut pajak untuk mengedarkan uang dan menarik rente	105
4.7	Kewajiban negara dalam penerbitan uang adalah menjalankan amanat UUD 1945	107
4.8	Teori ekonomi umumnya membedakan kebijakan fiskal dari kebijakan moneter	108
4.9	Kebijakan fiskal dan moneter adalah dua sisi koin yang sama	110
4.10	Negara tidak menetapkan nilai tukar mata uang	113
4.11	Ekspor untuk mendapat mata uang asing	115
4.12	Upah minimum menjamin penghidupan yang layak bagi kemanusiaan	117
4.13	Negara mewajibkan penggunaan uang terbitan negara	120

4.14	Negara tidak menjamin simpanan di bank	122
4.15	Negara perlu menghapus utang secara berkala	124
5	Perihal pelaku	128
5.1	Negara menguasai melalui perusahaan negara	128
5.2	Negara bekerja sama melalui perusahaan milik negara	131
5.3	Negara tidak bisa melakukan <i>"public-private partnership"</i>	133
5.4	Koperasi adalah bangun perusahaan sesuai UUD 1945	135
5.5	Negara harus memiliki lembaga keuangan	138
5.6	Negara tidak melarang lembaga keuangan swasta	140
5.7	Swasta adalah pelaku berjumlah terbesar	141

6	Perihal interaksi antarpelaku	143
6.1	Empat pelaku utama dalam ekonomi	143
6.2	Dua jenis hubungan antarpelaku	146
6.3	Penerbitan uang adalah hubungan langsung dan pengedaran uang adalah hubungan tidak langsung	151
6.4	Dua jenis belahan ekonomi, uang dan barang	153
7	Perihal gejala (fenomena)	156
7.1	Inflasi bukan keniscayaan	156
7.2	Pertumbuhan ekonomi bukan tujuan negara	158
7.3	Bunga adalah pembebanan masyarakat	161
7.4	Upah minimum dasar kehidupan yang layak bagi kemanusiaan	164
7.5	Ruang edar uang terbatas	166
7.6	Waktu bersifat siklis	168
	Penutup	171

Ringkasan

Teori uang Indonesia menggunakan 3 (tiga) konsep dasar:

1. Uang adalah utang bagi penerbit uang. Bentuk umum dari konsep ini adalah "*credit theory of money*". Bentuk khusus yang dipakai adalah teori uang dari Alfred Mitchell-Innes.
2. Masyarakat menerima pengenaan bunga pada utang. Bunga adalah tambahan atau beban bagi debitur. Bentuk khusus yang dipakai adalah teori utang Michael Hudson.
3. Masyarakat membatasi dampak utang dan bunga dengan membentuk negara. Negara berwenang memaksa warga negara. Bentuk khusus yang dipakai adalah UUD 1945 versi Dekret Presiden 5 Juli 1959.

Pendahuluan

Saya mengajukan teori uang untuk Indonesia menggunakan tiga konsep: teori uang adalah piutang, teori utang, dan pasal 23 & 33 UUD 1945.

Dalam tulisan ini, saya menjabarkan penggunaan ketiga konsep tersebut. Penjabaran tersebut mencakup uang, pelaku, dan hubungan antara uang dengan pelaku.

1 Perihal uang

1.1 Uang adalah piutang

Model negara Indonesia menggunakan pandangan uang berdasarkan hubungan utang-piutang. Uang adalah piutang bagi pemilik piutang itu. Pemilik uang disebut sebagai kreditur. Dan uang adalah utang bagi penerbit piutang itu. Penerbit uang disebut sebagai debitur. Kreditur memiliki hak tagih kepada debitur. Debitur memiliki kewajiban kepada kreditur.

Benda atau sesuatu yang menggambarkan uang adalah catatan tentang utang-piutang. Catatan ini dapat memiliki beragam bentuk. Lembaran kertas, keping logam, atau rekaman di komputer dapat digunakan untuk mencatat utang-piutang.

Ada tiga hal tentang utang-piutang yang harus dicatat. Tiga hal itu adalah nama debitur, jenis atau hal yang diutang, dan jumlah hal yang diutang. Hal-hal lain juga bisa dicatat, seperti nama kreditur dan waktu jatuh tempo.

Bila waktu jatuh tempo tidak dicantumkan pada catatan atau lembaran uang, utang-piutang tersebut dapat diselesaikan sewaktu-waktu. Kreditur dapat langsung menuntut sesuatu dari debitur dengan menunjukkan piutang yang dipegangnya. Dan debitur harus memberikan permintaan kreditur saat ia menerima kembali catatan utangnya dari kreditur.

Bila waktu jatuh tempo dicantumkan pada catatan atau lembaran uang, utang-piutang tersebut hanya bisa diselesaikan pada waktu jatuh tempo. Sebelum waktu jatuh tempo, kreditur belum memiliki hak meminta dari debitur. Dan debitur belum memiliki kewajiban untuk memberi pada kreditur. Hanya pada saat jatuh tempo kreditur memiliki hak dan debitur memiliki kewajiban.

Bila nama kreditur tidak dicantumkan pada catatan atau lembaran uang, siapa pun pemegang catatan utang-piutang menjadi kreditur. Ia dapat mendatangi kreditur dengan memberikan catatan utang-piutangnya kepada debitur saat jatuh tempo, dan debitur tidak dapat menolak permintaan tersebut meskipun kreditur tersebut bukanlah kreditur aslinya.

Uang tidak memiliki bentuk nyata. Benda seperti lembaran kertas atau keping logam bukan

uang. Tetapi, hanya catatan tentang utang-piutang.

1.2 Daur hidup uang adalah daur hidup utang-piutang

Uang adalah piutang bagi pemilik piutang itu. Dan uang adalah utang bagi penerbit piutang itu. Hal ini membuat uang hanya ada selama hubungan utang-piutang yang mendasari uang tersebut tetap ada. Tidak ada uang tanpa hubungan utang-piutang.

Di satu sisi, uang muncul saat hubungan utang-piutang muncul. Hubungan utang-piutang muncul saat seseorang memiliki kewajiban untuk menyerahkan sesuatu pada orang lain. Saat orang itu menjadi debitur. Dan orang lain ini memiliki hak untuk menuntut sesuatu. Saat orang lain itu menjadi kreditur.

Kreditur dan debitur adalah dua pihak dari satu hubungan. Tidak ada debitur tanpa kreditur dan tidak ada kreditur tanpa debitur. Kreditur dan debitur muncul bersamaan saat hubungan utang-piutang muncul.

Kegiatan yang memunculkan hubungan utang-piutang dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan kreditur dan debitur. Hal ini terjadi

dalam kegiatan jual-beli dan kegiatan pinjam-meminjam. Dalam kegiatan jual-beli, penjual menyerahkan barang jualannya ke pembeli. Dan pembeli menyerahkan pembayarannya ke penjual. Selama salah satu pihak belum menyerahkan sesuatu ke pihak lain, hubungan utang-piutang muncul.

Dalam kegiatan pinjam-meminjam, pihak meminjam menggunakan sesuatu milik pihak pemberi pinjaman untuk jangka waktu tertentu. Sesuatu yang dipinjam tersebut dapat berupa barang habis pakai atau barang tidak habis pakai. Barang habis pakai misalnya makanan seperti beras atau gula. Sedangkan barang tidak habis pakai misalnya peralatan seperti palu atau obeng. Pada saat jangka waktu peminjaman berakhir, peminjam wajib mengembalikan hal yang dipinjamnya. Untuk barang habis pakai, peminjam perlu memberikan barang yang setara. Dan untuk barang tidak habis pakai, peminjam perlu menyerahkan kembali barang yang dipinjamnya.

Kegiatan lain yang memunculkan hubungan utang-piutang adalah pemaksaan. Seseorang memaksa orang lain untuk menyerahkan sesuatu. Pemaksaan ini dapat sesuai dengan peraturan yang

berlaku. Tetapi, juga dapat tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pemaksaan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku adalah pajak dan pungutan wajib negara lainnya. Dalam pajak, negara menetapkan seseorang menjadi wajib pajak tanpa persetujuan orang tersebut. Wajib pajak harus menyerahkan sesuatu kepada negara pada waktu tertentu yang ditentukan negara. Hal yang harus diserahkan juga ditentukan oleh negara. Bila orang tersebut tidak membayar pajak atau kurang membayar, negara bisa menghukum orang tersebut. Hukuman dapat berupa denda hingga penahanan. Tetapi, hal ini legal karena sudah melalui persetujuan dengan wakil rakyat.

Pemaksaan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku adalah pungutan liar atau uang keamanan. Kalau seseorang tidak membayar uang keamanan, orang tersebut tidak dapat tinggal dan bekerja di tempatnya sekarang. Ia akan selalu mendapat gangguan keamanan. Gangguan itu baru hilang kalau ia pindah ke tempat lain atau membayar uang keamanan.

Di sisi lain, uang musnah saat hubungan utang-piutang musnah. Hubungan utang-piutang musnah saat seseorang menunaikan kewajibannya

untuk memberikan sesuatu pada orang lain. Saat debitur menunaikan kewajibannya dan saat kreditur menerima haknya, hubungan utang-piutang keduanya musnah. Debitur dan kreditur musnah bersamaan saat hubungan utang-piutang musnah.

Hubungan utang-piutang musnah saat debitur menerima kembali tanda bukti utang yang diterbitkannya. Hal ini dapat terjadi saat debitur membayar utangnya ke kreditur. Tetapi, hal ini juga dapat terjadi saat kreditur mengembalikan piutangnya ke debitur.

Debitur membayar utangnya ke kreditur adalah hal biasa. Debitur dapat membayar sekaligus atau mencicil utangnya. Dan saat pembayaran debitur sudah cukup, kreditur menyatakan utang debitur lunas dan mengembalikan tanda bukti utang ke debitur.

Pengembalian piutang di tangan kreditur ke debitur bukan hal biasa. Tindakan ini adalah tindakan penghapusan utang. Kreditur berhak menuntut sesuatu dari debitur. Hak ini juga berarti kreditur dapat tidak menggunakan hak tersebut. Saat kreditur tidak menggunakan haknya, kreditur perlu mengembalikan tanda bukti utang debitur kepada debitur agar utang

debitur bisa dinyatakan lunas. Tanpa pengembalian ini, debitur tidak tahu kalau ia tidak lagi berkewajiban untuk menyerahkan sesuatu ke kreditur.

1.3 Sebagian orang dapat mengedarkan uang

Uang adalah piutang bagi pemegang uang dan utang bagi penerbit uang. Setiap orang dapat membentuk hubungan utang-piutang dengan orang lain. Hal ini membuat setiap orang dapat menerbitkan uang.

Namun, tidak setiap orang bisa mengedarkan uang terbitan mereka. Hanya orang atau kelompok tertentu yang bisa melakukan hal tersebut. Dan hanya ada dua cara untuk mengedarkan uang. Pertama, dengan memaksa orang lain berutang kepada penerbit uang. Cara ini bisa dilakukan oleh negara dengan mengenakan pajak kepada warga negara dan penduduk negara tersebut.

Dengan mewajibkan seseorang untuk membayar pajak dengan uang terbitan negara, negara membuat masyarakat mencari dan menggunakan uang terbitan negara. Hal ini membuat

uang terbitan negara beredar luas di seluruh wilayah negara. Penggunaan uang terbitan negara dalam kegiatan ekonomi masyarakat di seluruh wilayah negara adalah perwujudan kedaulatan negara di bidang ekonomi.

Kedua, dengan memiliki nama yang baik sehingga orang lain mau menggunakan uang tersebut. Cara ini dilakukan oleh bankir. Bankir adalah orang yang menerima uang terbitan orang lain dari nasabah dan memberikan uang terbitannya sendiri kepada nasabah. Bankir melakukan kegiatan ini dalam lembaga bernama bank.

Bankir dan bank bisa melakukan hal ini karena bankir memberikan jaminan kepada nasabah uang terbitan mereka bisa digunakan untuk melakukan pembayaran. Alasan yang mereka berikan adalah uang tunai nasabah, yang biasanya diterbitkan oleh negara, lebih aman saat disimpan di bank daripada disimpan di rumah nasabah. Selain itu, nasabah bisa membayar pembelian tanpa perlu membawa uang tunai. Nasabah cukup memerintah bank untuk membayar penjual. Kemudian bank yang akan memberikan uang ke penjual.

Namun, saat nasabah menyetor uang tunai ke bank, nasabah mengganti debitor dari pener-

bit uang tunai ke bank. Setelah bank menerima setoran uang tunai nasabah, nasabah tidak lagi mempunyai hak tagih ke penerbit uang tunai. Nasabah hanya punya hak tagih ke bank. Hal ini berarti kalau bank tutup atau berhenti operasi, uang nasabah di bank hangus karena bank tidak lagi mampu memenuhi kewajibannya kepada nasabah.

Hal sama juga berlaku untuk uang negara. Bila negara penerbit uang itu musnah dan tidak ada yang mengambil alih kewajibannya, uang terbitan negara tersebut musnah. Tidak ada orang yang mau menggunakan uang negara yang sudah musnah tersebut. Sebagian orang masih mencari uang tersebut untuk dikumpulkan, untuk dikoleksi sebagai piala. Mereka tidak menggunakan uang tersebut untuk berbelanja. Contoh hal ini adalah koin Romawi kuno di masa kekaisaran Romawi. Dan keping uang keping dan keping uang gobog di masa kerajaan Majapahit.

1.4 Uang tunai adalah catatan piutang atas tunjuk seketika

Uang adalah piutang bagi pemegang uang dan utang adalah utang bagi penerbit uang. Uang

tidak memiliki wujud nyata. Wujud nyata uang hanyalah catatan atau rekaman tertulis mengenai utang-piutang, bukan hubungan-utang piutang. Hubungan utang-piutang bisa tetap terjadi tanpa ada rekaman tertulis. Dan catatan atau rekaman utang-piutang bisa ditulis di benda apa saja.

Perincian utang-piutang dapat ditulis secara lengkap maupun hanya sebagian. Catatan lengkap utang-piutang mencakup nama kreditur, nama debitur, hal yang diutang, satuan hitung utang, dan tanggal jatuh tempo. Catatan seperti ini disebut sebagai piutang atas nama. Hanya kreditur yang namanya ditulis dalam catatan memiliki hak tagih kepada debitur pada saat jatuh tempo. Dan debitur hanya memiliki kewajiban membayar kepada orang yang namanya tertulis sebagai kreditur. Orang lain yang namanya tidak dicantumkan sebagai kreditur tidak bisa menagih debitur. Dan debitur tidak berkewajiban membayar orang tersebut.

Namun, juga ada catatan yang tidak mencantumkan nama kreditur. Catatan seperti ini disebut sebagai piutang atas tunjuk. Siapa pun pemegang piutang dapat menagih debitur pada saat jatuh tempo dengan menyerahkan piutang

itu kepada debitur. Dan debitur memiliki kewajiban membayar kepada orang yang menyerahkan piutang pada saat jatuh tempo.

Ada juga catatan utang-piutang yang tidak mencantumkan tanggal jatuh tempo. Catatan seperti ini disebut sebagai piutang seketika. Piutang tersebut dapat ditagih sewaktu-waktu. Dan debitur wajib membayar sewaktu-waktu.

Ada satu catatan utang-piutang yang tidak mencantumkan nama kreditur dan tidak mencantumkan tanggal jatuh tempo. Catatan ini adalah piutang atas tunjuk seketika. Siapa pun orang pemegang piutang, orang tersebut dapat langsung menagih kreditur. Ia dapat langsung menagih pada debitur saat mendapatkan piutang tersebut. Dan debitur wajib membayar orang yang menyerahkan piutang tersebut kepadanya. Uang tunai adalah contoh catatan seperti ini.

1.5 Pecahan uang tunai menentukan jumlah terkecil pembayaran tunai

Uang tunai adalah catatan utang-piutang yang hanya mencatat nama debitur, satuan hitung, dan besaran utang yang bisa ditagih. Besaran

yang bisa ditagih oleh pemegang kepada penerbit uang disebut sebagai pecahan uang tunai.

Pecahan dalam uang tunai tidak sama dengan satuan hitung uang tunai tersebut. Satuan hitung selalu dapat berubah sebanyak satu unit hitung terkecil. Sedangkan pecahan hanya dapat berubah dalam jumlah tertentu. Dan jumlah tersebut lebih besar dari unit hitung terkecil.

Misal, rekening dalam rupiah di bank selalu dapat dipindahbukukan dalam jumlah satu rupiah. Nasabah dapat menyettor atau mentransfer dalam jumlah terkecil satu rupiah. Bank dapat menolak transaksi tersebut. Tetapi tidak ada alasan teknis kenapa catatan di bank tidak dapat diubah sebesar satu rupiah.

Sedangkan pecahan terkecil uang rupiah tunai adalah uang koin seratus rupiah. Seratus rupiah adalah jumlah terkecil yang bisa seseorang bayar menggunakan uang tunai. Seseorang dapat membayar seribu rupiah menggunakan uang tunai karena ada pecahan uang koin seribu rupiah. Dan orang tersebut juga bisa membayar dengan menyerahkan sepuluh koin seratus rupiah.

Namun, seseorang tidak bisa membayar seribu seratus sepuluh rupiah. Hal ini karena tidak ada uang tunai pecahan sepuluh rupiah. Pecahan terkecil adalah seratus rupiah. Agar jual-beli sebesar seribu seratus sepuluh rupiah bisa terjadi menggunakan uang tunai, penjual dan pembeli harus sepakat membulatkan jumlah tersebut ke jumlah yang bisa dibayar menggunakan uang tunai. Jumlah tersebut bisa dibulatkan ke bawah menjadi seribu seratus rupiah. Atau jumlah tersebut dibulatkan ke atas menjadi seribu dua ratus rupiah.

1.6 Uang tunai mudah diperiksa pemegang uang

Uang tidak memiliki bentuk nyata karena melambangkan hubungan utang-piutang. Hanya catatan atau rekaman hubungan utang-piutang tersebut memiliki wujud nyata. Dan wujud catatan ini menentukan kapan, di mana, dan bagaimana uang digunakan.

Uang tunai adalah catatan piutang atas unjuk. Uang tunai hanya mencatat debitur, satuan hitung, dan besaran yang bisa ditagih ke debitur. Bentuk pencatatan ini membuat uang

dapat dicairkan atau ditagih sewaktu-waktu kepada debitur.

Uang tunai juga dicatat pada benda nyata tertentu. Benda ini setidaknya memiliki dua sifat, yaitu tahan lama dan mudah diperiksa oleh siapa saja. Sifat ini membuat uang tunai saat ini hanya berupa lembaran kertas dan keping logam.

Sifat tahan lama membuat uang tunai tidak mudah hancur saat digunakan. Uang tunai tidak mudah hancur oleh air, sinar matahari, atau benturan. Sifat ini membuat uang tunai dapat beredar dalam jangka waktu lama di masyarakat. Selain itu, sifat ini juga membuat uang tunai bisa digunakan di beragam lapangan usaha. Misal, petani dan nelayan tidak perlu takut uangnya hancur saat terkena air atau tanah. Dan pedagang tidak perlu takut uangnya hancur saat berkeliling menjajakan dagangannya.

Sifat mudah diperiksa membuat uang tunai mudah dipindahtangankan. Seseorang dapat dilatih untuk membedakan uang tunai dalam waktu singkat. Dan seseorang tidak perlu menggunakan peralatan khusus untuk membedakan uang tunai. Uang tunai dapat diperiksa hanya dengan menggunakan indra manusia.

Bentuk dan pecahan uang tunai dapat diperiksa oleh siapa saja yang memiliki indra penglihatan atau indra peraba. Bentuk fisik kertas atau logam dapat dibedakan dengan mudah dengan melihat atau meraba uang tunai tersebut. Uang kertas biasanya berbentuk segi empat dan mudah dilipat. Uang logam biasanya berbentuk lingkaran dan keras.

Pecahan atau besaran uang tercantum dalam uang tunai. Dan besaran ini ditulis sedemikian rupa sehingga mudah dilihat. Dan tulisan ini juga dapat buat sedemikian rupa sehingga dapat diraba. Selain itu, ukuran uang tunai menentukan besaran uang tunai tersebut. Semakin besar ukuran uang tunai, semakin besar pecahan yang tercantum dalam uang tunai tersebut.

1.7 Uang rekening adalah catatan piutang atas nama

Uang tunai adalah catatan piutang atas tunjuk karena nama kreditur tidak tercantum di dalam catatan. Siapa pun pemegang uang tunai dapat langsung menagih penerbit uang.

Selain berupa uang tunai, uang juga dapat berupa uang nontunai. Uang ini disebut uang

nontunai karena tidak bisa dipakai seperti uang tunai. Hal ini karena uang nontunai adalah catatan piutang dengan nama kreditur tercantum di dalam catatan. Pencantuman nama kreditur ini membuat hanya orang yang namanya tercantum sebagai kreditur yang dapat menagih penerbit uang.

Uang nontunai ini juga disebut sebagai uang rekening. Hal ini karena penerbit uang membuat rekening atau akun untuk setiap krediturnya. Setiap kreditur memiliki catatan terpisah. Catatan ini membuat penerbit uang tahu persis siapa saja krediturnya dan berapa utangnya ke setiap kreditur. Dalam uang rekening ini, hanya penerbit uang yang memiliki catatan lengkap. Setiap kreditur hanya mendapatkan ringkasan catatan. Ringkasan ini biasanya hanya mencantumkan kapan dan berapa perubahan rekening terjadi. Ringkasan catatan ini diberikan secara berkala kepada kreditur. Dan kreditur juga dapat meminta ringkasan ini sewaktu-waktu.

Uang rekening dapat mencantumkan waktu jatuh tempo. Saat uang rekening mencantumkan waktu jatuh tempo, pemilik atau pemegang uang hanya dapat menggunakan uang tersebut saat

jatuh tempo. Sebelum waktu jatuh tempo, kreditur tidak bisa menagih ke penerbit uang. Hal ini karena belum ada uang sebelum waktu jatuh tempo. Kewajiban debitur dan hak tagih kreditur hanya muncul pada saat jatuh tempo. Contoh uang rekening ini adalah deposito berjangka di bank umum.

Uang rekening juga dapat tidak mencantumkan waktu jatuh tempo. Saat uang rekening tidak mencantumkan waktu jatuh tempo, pemilik atau pemegang uang dapat menggunakan uang tersebut sewaktu-waktu. Pemilik rekening dapat memerintahkan penerbit uang untuk membayar kepada orang lain menggunakan uang di rekeningnya tersebut. Contoh uang rekening ini adalah tabungan di bank umum.

1.8 Uang rekening sulit diperiksa pemegang uang

Uang tunai mudah diperiksa pemegang uang. Pemegang uang tunai cukup menggunakan indra penglihatan dan indra peraba untuk mengetahui apa satuan uang dan berapa pecahan uang tunai tersebut. Namun, hal ini tidak berlaku untuk uang rekening.

Uang rekening tidak dapat diperiksa hanya menggunakan indra manusia. Seseorang perlu menggunakan peralatan lain untuk bisa memeriksa uangnya. Untuk bisa mengetahui berapa jumlah uang di dalam rekeningnya, kreditur perlu mendapatkan ringkasan rekening dari debitur. Kreditur dapat meminta ringkasan ini dengan datang langsung ke tempat debitur atau menggunakan alat telekomunikasi untuk menghubungi debitur.

Bila kreditur mendatangi tempat debitur, seperti nasabah mengunjungi kantor bank, kreditur tidak bisa langsung melihat catatan rekeningnya. Ia perlu meminta bantuan petugas di bank. Petugas itu mengambil catatan rekening dan membuatkan ringkasan untuk diberikan kepada nasabah. Ringkasan ini dapat dicetak dalam buku bank. Di sini, nasabah membutuhkan petugas untuk mencari dan buku bank untuk ditulis.

Bila kreditur menggunakan alat telekomunikasi untuk menghubungi debitur, seperti nasabah menelepon kantor bank, kreditur juga tidak bisa langsung tahu berapa uang di rekeningnya. Ia perlu meminta bantuan petugas telepon bank. Petugas itu mengambil catatan

rekening dan membuatkan ringkasan untuk diberitahukan kepada nasabah. Ringkasan ini disampaikan secara lisan kepada nasabah. Di sini, nasabah membutuhkan jaringan telepon untuk menghubungi bank, petugas untuk mencari dan menyampaikan.

Saat ini, nasabah bisa menggunakan layanan anjungan tunai mandiri (ATM) atau internet untuk melihat rekeningnya di bank. Namun, nasabah perlu menggunakan lebih banyak alat selain indranya. Nasabah setidaknya membutuhkan jaringan listrik agar peralatan bekerja. Jaringan komunikasi satelit atau internet agar bisa menghubungi bank. Dan komputer atau telepon pintar agar bisa meminta dan melihat isi rekening.

Seseorang perlu memiliki pengetahuan dan pelatihan lebih tinggi agar bisa menggunakan uang rekening daripada menggunakan uang tunai. Nasabah perlu menggunakan lebih banyak hal untuk menggunakan uang rekening daripada uang tunai. Hal-hal tersebut membuat penggunaan uang rekening lebih mungkin gagal daripada uang tunai.

Misal, nasabah bisa gagal menggunakan ATM karena jaringan terputus sehingga tidak bisa terhubung ke bank. Kartu ATM nasabah sudah

habis masa berlakunya. Nasabah lupa PIN kartu ATM-nya. Masa tenggang layar mesin ATM terlalu singkat. Tampilan layar mesin ATM berubah.

1.9 Bentuk catatan menentukan penggunaan uang

Uang tunai membuat uang tersebut sulit digunakan untuk pembayaran dalam jumlah besar. Setiap lembar atau setiap keping uang tunai hanya bernilai tertentu. Pembayaran dalam jumlah besar dapat menggunakan lembaran dalam jumlah besar pula. Jumlah tersebut membuat uang tunai sulit dibawa karena berat untuk membawa dan ruang yang dibutuhkan untuk menyimpan menjadi beban bagi penjual dan pembeli. Selain itu, membawa uang tunai dalam jumlah besar tersebut akan mengundang pencuri.

Di sisi lain, uang rekening membuat uang tersebut sulit digunakan untuk pembayaran tanpa perlu berhubungan dengan penerbit uang. Setiap pembayaran menggunakan uang rekening perlu mengubah rekening di penerbit uang. Namun,

tidak semua pembayaran perlu atau dapat menghubungi penerbit uang. Sulit melakukan pembayaran menggunakan uang rekening di daerah tanpa listrik. Ketiadaan listrik tersebut dapat terjadi karena belum terhubung dengan jaringan listrik atau jaringan listrik terputus karena bencana alam. Selain itu, pembayaran antarpenerbit uang berbeda dikenakan biaya transfer. Hal ini membuat pembayaran dalam jumlah kecil menjadi jauh lebih besar saat memasukkan biaya transfer.

Perbedaan sifat uang tunai dan uang rekening di atas membuat kedua uang memiliki lingkup edar berbeda. Uang tunai dipakai oleh masyarakat yang tidak memiliki rekening bank. Untuk kegiatan dalam jumlah kecil, terutama yang bisa dibayar menggunakan satu atau dua lembar uang tunai. Untuk menjadikan kegiatan lebih sederhana tanpa memerlukan peralatan khusus. Untuk kegiatan di mana kedua belah pihak tidak ingin melibatkan pihak ketiga. Untuk kegiatan di mana kedua belah pihak bisa memastikan jumlah uang yang digunakan.

Kegiatan seperti di atas biasanya terjadi di kegiatan eceran dan kegiatan informal. Kegiatan yang tidak berurusan dengan pajak. Mi-

salnya, pedagang asongan dan warung pinggir jalan.

Sedangkan uang rekening dipakai oleh masyarakat yang memiliki rekening bank. Untuk kegiatan dalam jumlah besar, terutama untuk jumlah memerlukan lebih dari seratus lembar uang tunai. Untuk kegiatan yang memerlukan bukti resmi tertulis. Untuk kegiatan di mana salah satu pihak tidak ingin berurusan dengan uang kembalian.

Kegiatan seperti di atas biasanya terjadi di kegiatan partai besar dan kegiatan formal. Kegiatan yang berurusan dengan pajak. Kegiatan yang berurusan dengan lembaga keuangan. Misalnya, pedagang berbadan hukum dan pasar swalayan.

Penggunaan uang tunai atau uang rekening juga menentukan harga. Penjualan dengan menggunakan uang tunai selalu mengenakan harga sesuai dengan kelipatan pecahan terkecil. Pecahan terkecil ini bisa berupa pecahan uang tunai terkecil, seperti pecahan uang koin seratus rupiah. Di sini, harga selalu kelipatan seratus rupiah. Tetapi, juga bisa pecahan uang tunai terkecil yang bisa ditangani pedagang, seperti pecahan uang seribu rupiah. Di sini, harga selalu kelipatan seribu rupiah.

Di sisi lain, penjualan menggunakan uang tunai dapat mengenakan harga sampai satuan terkecil. Harga yang tidak mungkin bisa dibayar menggunakan uang tunai, bisa dibayar menggunakan uang rekening. Misal, harga sebesar seribu dua ratus tiga puluh empat rupiah (Rp1.234,-) hanya bisa dibayar menggunakan uang rekening. Hal ini karena tidak ada gabungan atau kombinasi uang tunai yang menghasilkan tiga puluh empat rupiah.

1.10 Kredibilitas penerbit uang menentukan nilai uang

Setiap orang bisa menerbitkan uang tetapi belum tentu bisa mengedarkan uang tersebut. Salah satu cara mengedarkan uang adalah dengan membuat seseorang berutang kepada penerbit uang. Dan utang tersebut hanya bisa dibayar menggunakan uang terbitan penerbit uang. Penggunaan uang terbitan penerbit uang untuk membayar utang kepada penerbit uang juga menentukan nilai uang yang dipakai. Selama satu unit uang bisa digunakan untuk membayar satu unit utang, nilai uang tersebut tetap atau par. Piutang bisa dipakai untuk melunasi utang dengan besaran yang sama.

Cara lain adalah dengan membayar utang tepat waktu. Penerbit uang bisa membayar utang di balik uang terbitannya tepat waktu. Baik dengan memberikan hal yang diutang kepada kreditur. Atau memberikan uang terbitan orang lain yang diterima kreditur. Keadaan debitur bisa membayar utangnya ke kreditur disebut sebagai likuiditas. Debitur bersifat likuid bila saat jatuh tempo ia bisa melunasi utangnya. Dan debitur bersifat tidak likuid bila saat jatuh tempo ia tidak bisa melunasi utangnya.

Nilai uang debitur likuid tidak berkurang atau par. Sedangkan nilai uang debitur tidak likuid tidak bernilai, tidak bisa dipakai. Untuk uang yang tidak mencantumkan tanggal jatuh tempo seperti uang tunai, nilai uang jatuh saat penerbit uang gagal bayar. Baik gagal karena tidak mampu memberikan apa yang dijanjikannya. Atau gagal karena tidak mau menerima kembali uangnya pada nilai par.

Untuk uang yang mencantumkan tanggal jatuh tempo, likuiditas debitur baru ketahuan saat jatuh tempo. Namun, kemungkinan likuiditas debitur juga dipakai untuk menentukan nilai uang terbitan debitur. Bila penerbit uang dirasa tidak memiliki kemampuan untuk

membayar utangnya saat jatuh tempo, nilai uang penerbit uang bisa turun meskipun waktu jatuh tempo masih jauh. Selain itu, bila pemegang uang merasa tidak bisa menagih penerbit uang karena perbedaan tempat atau waktu, nilai uang juga bisa turun.

Jumlah uang yang diterbitkan juga disebut sebagai penyebab nilai suatu uang turun. Bila terlalu banyak uang beredar, nilai uang tersebut akan turun. Namun, penyebab nilai uang turun bukan karena jumlah uang yang sudah diterbitkan. Tetapi, dari kredibilitas penerbit uang yang turun.

Penurunan nilai uang adalah dampak turunan dari penurunan kredibilitas penerbit uang. Saat penerbit dengan kredibilitas buruk menerbitkan uang baru, nilai semua uang dari penerbit itu ikut turun. Hal ini karena kemungkinan ia melunasi utangnya di balik uang tersebut menjadi semakin kecil.

Seseorang yang terus menerus berutang sebelum utang lamanya dilunasi mengesankan orang tersebut tidak bisa melunasi utang lamanya. Meskipun jumlah setiap utang cukup kecil, jumlah keseluruhan utang bisa menjadi sangat besar. Jumlah keseluruhan ini sangat mungkin

melebihi kemampuan seseorang untuk mendapatkan jumlah tersebut.

Kesan yang sama juga berlaku bagi orang yang membuat utang baru untuk membayar utang lama. Meskipun orang tersebut bersifat likuid, bisa membayar utangnya saat jatuh tempo, utang baru tersebut biasanya lebih besar daripada utang lama. Terlebih bila utang baru dan utang lama berasal dari kreditur yang sama. Peningkatan utang ini menimbulkan kesan suatu saat tidak ada lagi kreditur yang mau meminjamkan uangnya.

Sedangkan bila penerbit dengan kredibilitas baik menambah jumlah uang yang diterbitkannya, nilai semua uang dari penerbit itu tidak turun. Hal ini karena kemungkinan ia melunasi utangnya di balik utang tersebut masih besar. Namun, jika ia terus menerbitkan uang baru, kemungkinan nilai uangnya turun semakin besar.

Negara sebagai penerbit uang juga memiliki kredibilitas. Dan kredibilitas negara juga mempengaruhi nilai uang terbitan negara. Kredibilitas ini penting bagi masyarakat pengguna uang terbitan negara. Bagi warga negara dan penduduk di wilayah kedaulatan negara.

Negara perlu menarik kembali uangnya, melunasi utang di balik uang terbitannya. Penarikan ini bukan untuk menjaga nilai uang. Tetapi untuk menjaga kredibilitas negara. Negara yang selalu menerbitkan uang baru untuk berbelanja tanpa pernah menarik uang tersebut melalui pajak memiliki kredibilitas rendah. Hal ini karena memberi kesan negara selalu mengambil dari masyarakat tanpa memberi sesuatu ke masyarakat.

1.11 Uang selalu dapat dipindahtangankan

Uang melambangkan hubungan utang-piutang. Uang adalah piutang bagi pemilik uang. Dan uang adalah utang bagi penerbit uang. Uang selalu dapat dipindahtangankan. Uang yang A bayar ke B dapat B gunakan untuk membayar C. Perpindahtanganan ini adalah salah satu guna uang.

Uang dapat berpindah tangan saat membayar. Hal ini juga berarti piutang dapat berpindah tangan. Saat piutang berpindah tangan, terjadi pergantian kreditur tanpa terjadi pergantian debitur. Sifat ini adalah salah satu sifat uang.

Di sisi lain, utang juga dapat berpindah tangan. Saat utang berpindah tangan, terjadi

pergantian debitur tanpa terjadi pergantian kreditur. Sifat ini tidak dianggap sebagai sifat uang.

Dalam tulisan ini, saya hanya menganggap piutang selalu dapat berpindah tangan agar uang dapat berpindah tangan. Dari sisi se-jarah, masyarakat harus ada pada tingkat ter-tentu sebelum perpindahtanganan utang dan pi-utang dapat diterima. Dan saya menganggap se-jak negara Indonesia berdiri menggunakan UUD 1945, masyarakat sudah menerima perpindahta-nganan utang dan piutang.

1.12 Bentuk nyata uang adalah instru- men piutang

Uang adalah piutang bagi pemegang uang. Dan uang adalah utang bagi penerbit uang. Uang mengikat dua orang dalam hubungan utang pi-utang.

Hubungan utang-piutang tidak memiliki ben-tuk nyata. Hal ini membuat utang dan piutang tidak memiliki bentuk nyata. Benda atau se-suatu yang diutang bisa memiliki bentuk nyata. Kreditur bisa menuntut benda nyata dari de-bitur. Dan debitur bisa menyerahkan benda nyata

ke kreditur. Namun, hubungan tidak memiliki bentuk nyata.

Meskipun hubungan tidak memiliki bentuk nyata, catatan tentang hubungan bisa memiliki bentuk nyata. Catatan tentang utang-piutang bisa memiliki bentuk nyata. Hubungan utang-piutang bisa direkam di kayu, kulit, kertas, keramik, kerang, atau benda lain.

Instrumen adalah sesuatu yang digunakan untuk melakukan suatu tindakan. Piutang adalah hak seseorang untuk menagih orang lain. Catatan tentang piutang berarti catatan yang digunakan oleh kreditur untuk menagih debitur. Hal ini membuat catatan tentang piutang sebagai instrumen piutang. Instrumen piutang ini juga disebut sebagai instrumen keuangan. Instrumen untuk melakukan tindakan tentang uang.

1.13 Bunga membuat utang tidak mungkin dilunasi

Uang adalah utang bagi penerbit uang dan piutang bagi pemegang uang. Kegunaan utama uang adalah untuk melunasi pemegang uang kepada

penerbit uang. Saat pemegang uang sebagai debitur membayar utang ke penerbit uang sebagai kreditur menggunakan uang terbitan kreditur, dua hubungan utang-piutang berakhir. Pertama, utang pemegang uang kepada penerbit uang musnah saat penerbit uang menerima kembali uang terbitannya. Kedua, utang penerbit uang kepada krediturnya saat menerbitkan uang terbitannya tersebut.

Pembayaran utang dengan menyerahkan kembali uang ke penerbitnya membuat semua utang-piutang bisa dilunasi. Setidaknya dari sisi teori, jumlah utang masyarakat selalu sama dengan jumlah piutang masyarakat. Namun, kesamaan ini tidak berlaku saat ada bunga.

Bunga adalah tambahan pembayaran. Debitur harus membayar kreditur lebih daripada yang debitur terima dari kreditur. Tambahan ini membuat jumlah utang masyarakat tidak sama dengan jumlah piutang masyarakat.

Sekilas pernyataan di atas tidak masuk akal. Utang selalu sama dengan piutang. Tidak mungkin utang tidak sama dengan piutang. Hal ini adalah persamaan akuntansi.

Namun, pernyataan utang tidak sama dengan piutang masuk akal bila kita mempertimbangkan

unsur waktu. Jumlah yang diterima debitor saat utang-piutang terjadi selalu lebih kecil daripada jumlah yang diterima kreditur saat jatuh tempo. Perbedaan ini menjadi lebih jelas bila menggunakan prinsip utang dibayar menggunakan piutang ke kreditur dan utang merupakan pinjaman ke bank.

Pada saat utang-piutang terjadi, bank menerbitkan uang sendiri sebesar X dan nasabah menerima uang terbitan bank tersebut sebesar X . Pada saat jatuh tempo, nasabah perlu mengembalikan uang terbitan bank sebesar $(X + Y)$. Besaran Y di sini adalah besaran bunga. Dari sisi orang seorang, nasabah bisa menyerahkan uang terbitan bank kembali ke bank sebesar $(X + Y)$. Jumlah Y yang diberikan nasabah berasal dari nasabah bank lain.

Dari sisi masyarakat, tidak ada cukup uang terbitan bank untuk membayar utang ke bank. Setiap nasabah yang bisa membayar utangnya ke bank sebesar $(X + Y)$, berarti ada uang pokok utang nasabah lain yang dipakai untuk membayar utang tersebut. Nasabah yang uang pokok utangnya dipakai untuk membayar utang nasabah lain, tidak bisa mendapatkan cukup uang untuk membayar utangnya. Berarti selalu ada nasabah yang gagal membayar utangnya ke bank.

Salah satu cara untuk mengatasi gagal bayar tersebut adalah bank terus menerbitkan pinjaman baru. Uang terbitan bank adalah pinjaman yang diberikan bank ke nasabahnya. Uang terbitan baru ini bisa dipakai oleh nasabah lama untuk membayar pokok dan bunga utangnya. Dan utang nasabah baru akan dibayar menggunakan uang dari nasabah di masa depan. Namun, hal ini tetap membuat selalu ada nasabah yang tidak bisa membayar utangnya. Penerbitan uang bank baru hanya menunda waktu nasabah gagal bayar.

Cara lain untuk mengatasi gagal bayar adalah dengan menjual sesuatu ke bank untuk mendapatkan uang terbitan bank. Sesuatu ini biasanya sudah dijaminkan atau diagunkan oleh nasabah ke bank saat nasabah menerima pinjaman. Dari sisi akuntansi, utang ke bank tetap dibayar menggunakan uang terbitan bank. Namun, uang yang dipakai untuk membayar utang tersebut berasal dari agunan, bukan berasal dari pokok utang. Hal ini membuat terjadi konsentrasi atau pengumpulan barang dari nasabah ke bank.

Bila utang nasabah dianggap lunas dengan penyerahan agunan, terjadi pemusatan kekayaan dari nasabah ke bank. Namun, bila utang

nasabah tidak dianggap lunas, nasabah perlu melakukan langkah perbaikan. Langkah ini biasanya dalam bentuk konsolidasi utang. Dalam konsolidasi ini, semua utang nasabah digabung menjadi satu dan pembayaran utang dapat dicicil dalam jangka waktu lebih lama. Konsolidasi ini dapat menjadi lebih buruk daripada penyerahan agunan karena nasabah harus membayar ke bank dalam jangka waktu lama. Secara tidak langsung, nasabah bekerja untuk bank, bukan untuk dirinya sendiri dan keluarganya.

1.14 Bunga selalu bersifat majemuk dari sudut pandang masyarakat

Uang adalah utang bagi penerbit uang dan piutang bagi pemegang uang. Uang tunai terbitan negara biasanya tidak mengenakan bunga. Jumlah yang diterima oleh pemegang uang dari penerbit uang tidak berubah kapan pun pemegang uang menyerahkan kembali uang tersebut ke penerbit uang. Hal ini terlihat jelas dari pembayaran pajak. Uang seribu rupiah selalu bisa digunakan untuk membayar pajak sebesar seribu rupiah kapan pun pajak tersebut jatuh tempo.

Namun, uang jenis lain bisa mengenakan bunga. Uang terbitan bank sebagai bagian dari penerbitan pinjaman selalu dikenakan bunga. Bank sebagai kreditur mengenakan bunga sehingga pengembalian pinjaman oleh debitur lebih besar daripada yang ia terima dari bank.

Penghitungan bunga bisa menggunakan dua cara. Pertama, penghitungan bunga tetap. Pada cara ini, besaran tambahan yang harus diberikan oleh debitur sudah jelas sebelum debitur menerima pinjaman. Tambahan dihitung dari pinjaman yang diterima. Dan jumlah tambahan tersebut tidak berubah sampai debitur melunasi utangnya.

Kedua, penghitungan bunga majemuk. Pada cara ini, besaran tambahan yang harus diberikan debitur belum jelas saat debitur menerima pinjaman. Tambahan dihitung dari sisa pembayaran yang belum dibayar. Sisa pembayaran tersebut juga termasuk bunga yang belum dibayar. Hal ini membuat jumlah tambahan yang harus dibayar debitur tidak jelas.

Namun, penghitungan bunga tetap hanya berlaku untuk orang seorang. Untuk masyarakat, penghitungan bunga selalu bersifat majemuk. Hal ini karena pinjaman dan bunga yang dikembalikan seseorang akan digunakan kembali

untuk pinjaman pada orang lain. Jadi, besar pinjaman masyarakat selalu meningkat.

2 Perihal uang terbitan negara

2.1 Negara wajib menerbitkan uang sendiri

Penjelasan pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 menyebut negara harus menerbitkan uang sendiri. Hal ini karena uang memiliki pengaruh besar dalam kegiatan sehari-hari masyarakat. Siapa yang mengendalikan uang akan mengendalikan kehidupan masyarakat. Hal ini membuat negara perlu menerbitkan uang sendiri untuk melindungi masyarakat.

Negara menerbitkan uang negara melalui lembaga negara bernama Bank Indonesia. Bank Indonesia berwenang untuk mengeluarkan dan mengatur peredaran uang. Namun, penjelasan pasal 23 hanya menyebut tentang uang kertas. Penjelasan pasal 23 tidak menyebut bentuk lain seperti koin logam.

Uang tidak memiliki wujud nyata. Uang kertas adalah uang bukan karena kertasnya atau

karena tulisan di kertas itu. Uang kertas adalah uang karena penerbit uang kertas memiliki kewajiban kepada pemegang uang kertas. Jenis dan besaran kewajiban tersebut sesuai dengan besaran yang tertulis di uang kertas. Dan pemegang uang kertas memiliki hak tagih kepada penerbit uang kertas sesuai yang tertulis di uang kertas.

Perihal uang tak berwujud nyata ini membuat segala utang debitur menjadi uang bagi kreditur. Uang adalah piutang di sisi kreditur dan utang di sisi debitur. Hal ini berarti segala utang negara atau pemerintah adalah uang yang diterbitkan negara.

2.2 Penerbit uang negara adalah lembaga negara di bawah presiden

Penjelasan pasal 23 UUD 1945 mewajibkan negara menerbitkan mata uang sendiri. Semua kewajiban negara merupakan uang bagi kreditur negara. Dan negara menerbitkan uang kertas melalui lembaga negara bernama Bank Indonesia.

Penjelasan pasal 23 UUD 1945 tidak menjelaskan siapa penerbit uang negara dalam bentuk selain uang kertas. Uang tidak memiliki

wujud nyata karena berupa hubungan utang-piutang. Namun, catatan utang-piutang tersebut bisa ditulis di beragam benda. Uang kertas adalah salah satu bentuk wujud catatan tersebut. Uang koin logam juga bentuk lain catatan utang-piutang yang sering dipakai. Dan bentuk lain lagi adalah catatan di dalam buku rekening.

UUD 1945 menunjuk Bank Indonesia sebagai penerbit uang kertas. Dari sisi susunan kenegaraan, Bank Indonesia berada di bawah presiden. Hal ini karena pasal 1 UUD 1945 menyatakan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) adalah lembaga tertinggi negara. Lembaga yang memegang melakukan kedaulatan rakyat.

Pasal 6 UUD 1945 menyatakan Presiden dipilih oleh MPR. Pasal 2 UUD 1945 menyatakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga merangkap sebagai anggota MPR. Pasal 5, 11, 21 dan 22 UUD 1945 menyatakan Presiden dan DPR bersama-sama membuat undang-undang. Keempat pasal ini membuat kedudukan Presiden dan DPR setara.

Kesetaraan Presiden dengan MPR ini masuk akal karena Presiden adalah orang yang dipilih oleh MPR untuk menjalankan kekuasaan pemerintahan menurut UUD. Berarti Presiden

ada di bawah MPR. Namun, semua anggota DPR juga anggota MPR. DPR adalah bagian dari MPR. Hal ini membuat DPR tidak mungkin berada di bawah Presiden karena juga merangkap sebagai MPR. Tetapi, DPR juga tidak berada di atas Presiden karena Presiden dipilih oleh MPR. Sedangkan DPR bukan MPR.

Karena Bank Indonesia adalah lembaga negara bukan MPR, bukan lembaga tertinggi negara, berarti Bank Indonesia berada di bawah MPR. Bank Indonesia juga bukan lembaga negara DPR atau Presiden, dua lembaga negara yang setingkat dan berada di bawah MPR, berarti Bank Indonesia berada di bawah Presiden dan DPR. Selain itu, pasal 4 UUD 1945 menyatakan hanya Presiden yang memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD. Berarti Bank Indonesia berada di bawah Presiden.

Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan membuat Presiden bisa menerbitkan uang negara. MPR dan DPR tidak bisa menerbitkan uang negara. Kedua lembaga tersebut tidak bisa membuat utang atas nama negara.

Bank Indonesia adalah satu-satunya lembaga negara penerbit uang kertas negara berdasarkan penjelasan UUD 1945. Namun, Bank Indonesia bukan satu-satunya lembaga negara di bawah

Presiden. Hal ini berarti lembaga negara lain di bawah Presiden juga bisa menerbitkan uang negara selama wujud catatan utang-piutang tersebut bukan berupa kertas.

2.3 Mata uang sendiri adalah bentuk kedaulatan negara

Pasal 23 UUD 1945 mewajibkan negara mengatur mata uang. Penjelasan pasal 23 UUD 1945 menyebut Bank Indonesia sebagai penerbit uang kertas. Tidak ada penjelasan lebih lanjut tentang mata uang.

Seseorang dapat salah mengartikan bentuk fisik catatan utang-piutang sebagai uang. Orang biasa menyebut uang kertas atau uang logam untuk merujuk ke catatan yang ditulis di kertas atau logam. Tetapi, seseorang sulit untuk menyalahartikan mata uang dengan bentuk fisik tertentu. Hal ini karena mata uang adalah satuan hitung.

Ada beragam satuan hitung di masyarakat. Kilogram adalah satuan untuk berat. Meter adalah satuan untuk panjang. Dan Celsius adalah satuan untuk suhu. Banyak orang tahu seberapa berat satu kilogram gula, atau seberapa panjang satu meter kain, atau seberapa

panas air seratus derajat Celsius. Namun, tidak ada satu orang pun yang pernah melihat kilogram, meter, atau Celsius. Ketiga satuan hitung tersebut hanyalah hal maya atau abstrak. Hanya suatu bayangan mengenai jumlah suatu benda nyata.

Satuan hitung sebagai hal maya juga berlaku untuk satuan hitung uang. Satuan hitung uang juga disebut sebagai mata uang. Penentuan mata uang apa yang dipakai suatu negara merupakan salah satu bentuk kedaulatan negara. Hal ini karena negara yang menggunakan mata uang negara lain akan bergantung pada negara penerbit mata uang tersebut. Setidaknya, sudut pandang tentang harga dan uang akan mengikuti negara penerbit mata uang.

Di sisi lain, negara yang menggunakan mata uang sendiri bebas menentukan harga dan uang sendiri. Untuk penentuan harga dan uang di dalam negeri, negara pengguna mata uang sendiri tidak perlu mengikuti negara lain. Apakah satu kilogram beras disetarakan dengan satu rupiah atau seribu rupiah, tidak ada bedanya. Keduanya tetap dalam mata uang rupiah.

Saat ini, mata uang negara Indonesia adalah Rupiah dengan lambang Rp. Rupiah adalah satuan hitung uang yang diterbitkan negara.

Namun, negara juga menyatakan satu Rupiah setara dengan seratus sen. Hal ini berarti satu rupiah dapat ditulis sebagai Rp1,00. Lambang Rp untuk menyatakan angka setelah lambang menggunakan satuan rupiah. Angka 1 menunjukkan satu rupiah. Angka 00 di belakang koma menunjukkan nol sel. Penggunaan rupiah dan sen ini tercantum dalam Undang-undang nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang.

2.4 Penerbitan uang negara sebagai bentuk kedaulatan keuangan

Mata uang sendiri adalah salah satu bentuk perwujudan kedaulatan keuangan negara. Bentuk lain adalah dengan menerbitkan uang negara sesuai dengan tujuan negara yang hendak dicapai. Hal ini berarti penerbitan uang oleh negara tidak bisa dikaitkan dengan tiga hal. Pertama, mata uang negara lain. Kedua, jumlah uang negara lain. Atau ketiga, jumlah benda nyata.

Hal pertama, penggunaan mata uang negara lain, adalah penggunaan mata uang asing untuk menentukan harga di dalam negeri. Negara yang mencantumkan harga di dalam negeri dengan mata uang ganda, mata uang sendiri dan

mata uang asing, akan menggunakan mata uang asing sebagai dasar penentuan harga. Hal ini karena negara tersebut tidak akan menggunakan mata uang asing kalau mata uang sendiri kuat. Dengan menggunakan mata uang ganda, negara mengakui mata uangnya tidak sekuat mata uang asing. Hal ini menunjukkan penyerahan kedaulatan kepada negara lain. Kedaulatan dalam menentukan harga di dalam negeri.

Hal kedua, penggunaan jumlah mata uang negara lain, adalah membatasi jumlah penerbitan uang negara pada perbandingan tertentu sesuai jumlah uang negara lain yang dipegang negara. Misal, membatasi jumlah penerbitan dengan rasio 1:1000. Untuk setiap satu dolar, negara hanya bisa menerbitkan uang sendiri sampai 1000 unit. Hal ini merupakan penyerahan kedaulatan karena negara perlu memberikan atau menjual sesuatu ke negara lain untuk mendapatkan mata uang negara lain tersebut sebelum bisa menerbitkan uang sendiri. Penyerahan kedaulatan keuangan seluruhnya terjadi saat suatu negara menggunakan mata uang asing dengan sebagai mata uang negaranya. Negara-negara pengguna dolar Amerika Serikat sebagai mata uang resmi sudah menyerahkan kedaulatan keuangan mereka kepada Amerika Se-

rikat. Hal ini karena penentuan jumlah uang yang dapat beredar di negara mereka sepenuhnya berada di tangan Amerika Serikat.

Hal ketiga, penggunaan benda nyata, adalah membatasi jumlah penerbitan uang berdasarkan jumlah suatu benda yang dimiliki negara. Misal, membatasi jumlah penerbitan uang pada jumlah emas pada rasio 1:10. Untuk setiap satu gram emas, negara hanya bisa menerbitkan uang sampai 10 unit. Hal ini merupakan penyerahan kedaulatan negara karena negara tidak bisa mengatur uangnya tanpa bergantung pada pihak lain. Bila benda yang dipakai sebagai pembatas adalah benda yang hanya terdapat di dalam negeri, tidak ada di negara lain, pembatasan itu membuat jumlah uang yang diterbitkan punya batas atas. Tidak mungkin menerbitkan lebih dari jumlah tersebut. Dan bila benda yang dipakai sebagai pembatas adalah benda yang juga terdapat di negara lain, terlebih bila benda tersebut juga memiliki kegunaan lain, negara lain tersebut dapat mempengaruhi penerbitan uang di dalam negeri. Pengaruh itu datang dari mengendalikan jumlah benda pembatas di dalam negeri.

Jadi, penerbitan uang negara sebagai perwujudan kedaulatan keuangan negara adalah dengan menerbitkan uang sebagai kewajiban negara murni dalam mata uang sendiri. Penerbitan uang negara tidak dikaitkan dengan mata uang asing, jumlah uang asing, maupun barang tertentu. Hal ini membuat negara bisa mengatur jumlah penerbitan uang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai oleh negara.

2.5 Negara menerbitkan uang saat membayar

Uang adalah hubungan utang-piutang. Negara juga menerbitkan uang berdasarkan hubungan utang-piutang. Uang terbitan negara adalah uang bagi orang yang memiliki hak tagih ke negara. Dan uang terbitan negara adalah kewajiban bagi negara.

Hanya lembaga negara di bawah Presiden yang bisa menerbitkan uang atas nama negara. Bank Indonesia adalah lembaga negara yang bisa mengeluarkan dan mengedarkan catatan utang-piutang negara dalam bentuk kertas. Catatan ini disebut sebagai uang kertas.

Bank Indonesia menerbitkan uang kertas ini untuk membayar belanja negara. Belanja negara ini dilakukan oleh semua lembaga negara. Baik belanja untuk keperluan dalam lembaga seperti membayar gaji pegawai atau membeli alat tulis. Dan juga belanja untuk menjalankan kegiatan lembaga seperti melakukan penyuluhan atau memperbaiki saluran irigasi. Namun, semua belanja ini perlu persetujuan satu lembaga negara, satu Departemen. Lembaga ini biasanya disebut sebagai Departemen Keuangan karena mengatur keuangan negara.

Setiap lembaga dapat berbelanja sesuai batasan dari Departemen Keuangan setelah mendapat persetujuan Departemen Keuangan. Saat membayar, lembaga meminta Bank Indonesia untuk menerbitkan uang kertas. Uang kertas ini kemudian diberikan kepada penjual sebagai pembayaran.

Satu hal yang perlu diperhatikan dalam penerbitan uang negara adalah uang kertas terbit saat membayar. Uang kertas tidak terbit saat uang kertas itu dicetak. Pencetakan uang kertas tidak membuat kertas sebagai uang. Uang kertas hanyalah selembar kertas. Hal ini karena belum timbul kewajiban bagi negara. Kewajiban negara baru muncul saat negara me-

nyerahkan uang kertas ke penjual. Setelah penjual menerima uang kertas dari negara, uang kertas menjadi uang, bukan lagi hanya kertas.

Uang kertas tidak mencantumkan tanggal jatuh tempo. Berarti kreditur dapat menuntut kewajiban negara di balik uang itu kapan saja. Penjual dapat menggunakan uang kertas itu untuk membayar utang ke negara kapan saja. Hal ini juga berarti uang kertas dapat dipakai oleh penjual untuk membayar utangnya kepada siapa saja yang mau menerima uang kertas itu sebagai pembayaran.

Cara penerbitan di atas berlaku untuk semua bentuk nyata catatan utang-piutang. Bentuk nyata piutang yang kreditur dapat gunakan untuk menuntut haknya ke negara. Bentuk nyata catatan tersebut dapat juga berupa keping logam, catatan di buku rekening, maupun catatan di komputer. Apa pun bentuk catatannya, catatan tersebut baru menjadi uang setelah kewajiban negara muncul dan hak penjual muncul.

2.6 Negara mengedarkan uang menggunakan pajak

Negara menerbitkan uang saat berbelanja. Uang tersebut adalah bukti utang negara kepada pemegang uang. Negara wajib memberikan sesuatu kepada pemegang uang. Dan uang tersebut adalah bukti piutang pemegang uang kepada negara. Pemegang uang berhak menuntut sesuatu dari negara. Namun, negara membayar menggunakan uang terbitan negara belum tentu masyarakat mau menggunakan uang terbitan negara tersebut dalam kegiatan sehari-hari.

Salah satu kegunaan piutang adalah memaksa penerbit piutang untuk menghapus utang pemegang piutang. Pemegang uang terbitan negara bisa memaksa negara untuk menghapus utangnya. Besar utang pemegang uang kepada negara yang dihapus adalah sebesar jumlah terbitan negara yang dikembalikan ke negara. Pada saat negara menerima pengembalian tersebut, utang pemegang uang ke negara lunas. Dan utang negara di balik uang tersebut juga lunas.

Negara tidak menjual sesuatu secara berkala atau ke setiap orang. Hal ini membuat

negara tidak bisa menjual sesuatu untuk mendapatkan kembali uang terbitan negara. Namun, negara punya kewenangan untuk membuat setiap warga negara dan setiap orang di wilayah kedaulatan negara untuk berutang kepada negara. Kewenangan negara ini adalah kewenangan untuk menetapkan pajak.

Pajak adalah pungutan wajib yang negara kenakan kepada seseorang. Seseorang yang wajib membayar kepada negara disebut sebagai wajib pajak. Negara dapat menetapkan seseorang menjadi wajib pajak. Negara menetapkan berapa besaran pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Besaran pajak ini juga disebut sebagai tarif pajak. Negara juga bisa menetapkan apa saja yang diterima sebagai pembayaran pajak. Dan uang terbitan negara selalu bisa digunakan untuk membayar pajak.

Negara bisa menetapkan mata uang asing sebagai alat pembayaran pajak. Namun, penggunaan uang asing ini menunjukkan negara tidak lagi memiliki kedaulatan keuangan. Hal ini karena bisa menggunakan uang negara lain untuk membayar utang ke negara.

Negara juga bisa menetapkan barang-barang tertentu sebagai alat pembayaran pajak. Namun, penggunaan barang ini juga menunjukkan

negara tidak memiliki kedaulatan keuangan. Hal ini karena masyarakat tidak mau menggunakan uang terbitan negara.

Bila setiap orang memiliki utang ke negara, setiap orang harus mendapatkan uang terbitan negara untuk bisa mendapatkan uang tersebut. Namun, negara tidak membayar ke setiap orang. Tidak setiap orang bisa mendapat uang terbitan negara langsung dari negara. Hanya pihak-pihak tertentu seperti pegawai negara atau penyedia ke negara yang langsung dibayar oleh negara. Orang lain perlu mendapatkan uang terbitan negara dari pihak-pihak tersebut.

Cara orang-orang itu mendapatkan uang negara adalah dengan menjual sesuatu kepada pihak-pihak yang dibayar langsung oleh negara. Penjual mendapat uang terbitan negara dari pembeli. Dan rantai jual-beli ini meluas di masyarakat. Peluasan ini membuat uang terbitan negara menjadi uang utama dalam kegiatan sehari-hari masyarakat.

2.7 Negara berbelanja sebelum bisa menarik pajak

Uang terbitan negara baru muncul saat negara melakukan pembayaran. Dan uang terbitan ne-

gara baru musnah saat negara menerima uang tersebut sebagai pembayaran pajak. Negara adalah satu-satunya penerbit uang negara. Masyarakat hanya bisa mendapatkan uang terbitan negara dari negara. Tidak mungkin ada uang terbitan negara di masyarakat kalau negara tidak berbelanja.

Hal ini berarti negara perlu berbelanja sebelum bisa menarik pajak. Negara tidak perlu menarik pajak sebelum berbelanja. Bahkan untuk kasus khusus saat tidak lagi ada uang terbitan negara yang beredar di masyarakat, negara tidak bisa menarik pajak. Hal ini karena tidak ada uang yang bisa dipakai untuk membayar pajak.

Pandangan negara perlu belanja sebelum menarik pajak bertentangan dengan pengalaman banyak orang. Seseorang perlu mendapat uang sebelum bisa berbelanja. Tanpa uang, seseorang bisa mencuri untuk mendapatkan sesuatu. Tetapi, orang tersebut tidak bisa mendapatkan sesuatu dengan berbelanja.

Perbedaan antara perilaku negara dengan perilaku orang seorang disebabkan oleh sifat keuangan keduanya. Negara adalah penerbit uang. Sedangkan orang seorang adalah pengguna uang. Setiap orang bisa menerbitkan uang sendiri.

Tetapi, hanya segelintir orang yang bisa mengedarkan uang terbitannya. Hanya pihak-pihak tertentu bisa membuat orang lain menggunakan uang terbitannya. Dan negara adalah salah satu dari pihak-pihak yang bisa membuat orang lain menggunakan uang terbitannya.

2.8 Negara tidak bisa menarik semua uangnya

Uang adalah piutang bagi pemegang uang. Dan uang adalah utang bagi penerbit uang. Uang terbitan negara adalah piutang bagi pemegang uang. Pemegang uang bisa melunasi utangnya ke negara dengan menyerahkan uang terbitan negara itu.

Uang terbitan negara beredar di masyarakat karena negara mengenakan pajak. Wajib pajak perlu mendapatkan uang terbitan negara agar bisa membayar pajak. Negara tidak menerima pembayaran pajak menggunakan uang terbitan pihak lain.

Uang terbitan negara yang beredar di masyarakat tidak bisa ditarik sepenuhnya oleh negara melalui pajak atau pungutan lainnya.

Uang terbitan negara perlu selalu ada di masyarakat karena uang memiliki pengaruh besar di masyarakat. Penerbit uang yang digunakan luas oleh masyarakat adalah pihak yang mengendalikan kegiatan masyarakat.

Bila masyarakat menggunakan uang selain terbitan negara dalam kegiatan sehari-hari, berarti negara tidak mengendalikan kegiatan ekonomi masyarakat. Negara sudah gagal di bidang ekonomi. Kewenangan negara untuk mengatur kegiatan ekonomi merupakan salah satu amanat UUD 1945. Amanat negara sebagai pengendali ekonomi terlihat jelas dalam pasal 33 UUD 1945.

2.9 Negara adalah kreditur utama melalui rente

Penggunaan uang terbitan negara dalam kegiatan sehari-hari masyarakat menunjukkan negara adalah debitur utama bagi masyarakat. Makna kata utama di sini bukan berarti negara punya utang dalam jumlah besar. Tetapi lebih ke masyarakat memilih menggunakan uang terbitan negara terlebih dahulu sebelum memilih menggunakan uang terbitan pihak lain.

Tetapi, negara mengatur kegiatan ekonomi masyarakat juga berarti negara menjadi kreditur utama bagi masyarakat. Pasal 33 UUD 1945 menjamin negara menjadi kreditur utama. Ayat (3) pasal 33 menjamin negara sebagai penguasa alam Indonesia dan kekayaan alam di dalamnya. Dan ayat (2) pasal 33 menjamin negara sebagai penyedia kebutuhan pokok utama bagi masyarakat. Kedua ayat tersebut menjamin negara sebagai kreditur utama di dalam negeri.

Negara menguasai alam Indonesia dan kekayaan alam di dalamnya. Negara juga menguasai cabang-cabang produksi hajat hidup orang banyak. Penguasaan ini membuat negara sebagai pemungut rente terbesar. Negara menjadi satu-satunya pemungut rente dari alam, kekayaan alam, dan penyediaan hajat hidup orang banyak.

Rente ini bisa dipungut melalui pajak. Tetapi, tujuan pemungutan rente berbeda dari pajak. Tujuan penarikan pajak adalah untuk menarik uang terbitan negara. Untuk mengurangi utang negara. Sedangkan tujuan pemungutan rente adalah untuk memungut kelebihan manfaat ekonomi yang muncul dari pemanfaatan

alam dan kekayaan alam. Untuk mengambil kelebihan manfaat atau rente dari hasil masyarakat menggunakan alam dan kekayaan alam.

Negara perlu mengambil rente agar tidak diambil oleh orang seorang. Hal ini sejalan dengan penjelasan pasal 33 UUD 1945. Rente adalah tambahan dari menggunakan sesuatu yang sudah ada. Bagi pemungut rente, rente adalah tambahan penerimaan. Bagi pembayar rente, rente adalah tambahan pembayaran.

Selain menarik rente dari alam, negara juga menarik rente dari penyediaan kebutuhan pokok masyarakat, dari penyediaan hajat hidup orang banyak. Kalau dasar penarikan rente dari alam adalah negara menguasai alam dan kekayaan alamnya, dasar penarikan rente dari penyediaan kebutuhan pokok adalah negara menghasilkan dan menyalurkan kebutuhan pokok. Negara memungut rente ini dengan menyediakan langsung barang kebutuhan pokok kepada masyarakat.

2.10 Negara memungut rente dari alam

Contoh rente dari alam adalah harga tanah. Tanah di satu daerah terpencil yang tidak mendapat jaringan listrik, air, telekomunikasi,

dan jalan hanya dihargai sepuluh ribu rupiah per meter per segi. Lahan ini hanya dibiarkan saja. Lahan hanya digunakan untuk menggembala kambing dan sapi. Setelah beberapa tahun, wilayah tempat lahan tersebut mendapat jaringan listrik, air, telekomunikasi, dan jalan. Bahkan ada jalan raya tidak jauh dari jalan akses ke lahan itu. Harga tanah melonjak jadi sepuluh juta rupiah per meter per segi. Padahal, pemilik tanah tidak mengubah apa-apa di lahan tersebut. Lahan tetap dibiarkan untuk tempat menggembalakan kambing dan sapi. Tetapi, harga tanah meningkat seribu kali harga semula. Sebagian besar dari peningkatan harga tersebut adalah rente.

Dari contoh di atas, tidak jelas berapa jumlah rente dari peningkatan seribu kali tersebut. Namun, satu hal jelas bahwa peningkatan harga tanah itu bukan berasal dari kegiatan pemilik tanah. Pemilik tanah mendapatkan tambahan dari sesuatu yang sudah ada tanpa melakukan sesuatu.

Negara perlu memungut rente dari alam ini. Salah satu cara untuk memungut rente tersebut adalah dengan memungut pajak untuk tanah. Pajak ini dapat dikenakan berkala dan dikenakan saat terjadi pergantian pemilik.

Bila negara tidak memungut rente ini, pemilik tanah dapat menggunakan rente ini untuk kepentingannya sendiri. Salah satu caranya adalah dengan membangun rumah sewa. Dan harga sewanya ditentukan berdasarkan harga tanah, bukan didasarkan pada biaya untuk memelihara bangunan dan biaya hidup pemilik tanah. Harga sewa bukan ditentukan dari biaya untuk menyediakan jasa sewa rumah tersebut.

2.11 Negara memungut rente dari ha- jat hidup orang banyak

Contoh rente dari penyediaan kebutuhan pokok adalah menyediakan sarana dan prasarana untuk menghasilkan dan menyalurkan barang pokok tersebut. Dalam hal penyediaan beras, negara menyediakan sarana seperti bibit, pupuk, dan peralatan pertanian. Negara juga menyediakan prasarana seperti listrik, jalan, saluran irigasi, dan petugas penyuluh pertanian.

Negara dapat menarik rente dari penyediaan sarana seperti menyediakan pinjaman untuk bibit, pupuk, atau peralatan pertanian.

Petani dapat langsung mendapatkan bibit, pupuk, atau peralatan langsung dari negara. Negara menyediakan sarana tersebut dalam bentuk barang, dalam bentuk natura, bukan dalam bentuk uang. Dan saat panen, petani dapat memilih untuk membayar dalam bentuk uang terbitan negara atau dalam bentuk hasil panen, dalam bentuk natura. Negara lebih baik menerima pembayaran dalam bentuk barang meskipun petani dapat membayar pinjaman dalam bentuk uang.

Di sini, negara memungut rente dari pinjaman yang diberikan ke petani. Petani bisa langsung mendapat kebutuhan pertaniannya tanpa harus mendapatkan uang terlebih dahulu sebelum mendapatkan barang. Petani tidak perlu membayar lebih dari kebutuhannya. Setelah panen, petani juga dapat membayar pinjamannya sesuai kemampuannya. Sesuai hasil penggunaan pinjamannya.

Selain itu, saat petani gagal panen karena kejadian alam seperti banjir bandang, negara dapat menghapuskan utang petani tersebut. Penghapusan utang juga dapat dilakukan akibat tindakan manusia di luar kendali petani seperti perang.

Jumlah atau besaran rente yang diambil negara dari hajat hidup orang banyak sulit diketahui. Namun, masyarakat bisa merasakan dampak dari penarikan rente oleh negara. Dampak penarikan rente oleh negara menghasilkan harga barang kebutuhan pokok lebih rendah daripada saat rente diambil oleh pihak lain. Pada contoh di atas, dampak dari pinjaman sarana produksi yang diberikan oleh negara ke petani adalah biaya produksi lebih rendah. Selain itu, saat terjadi gagal panen di luar kendali petani, petani tidak kehilangan hajat hidupnya. Petani masih bisa mendapatkan pinjaman sarana produksi dari negara.

2.12 Negara memberi uang tunai adalah pemberian rente ke pihak lain

Satu hal yang perlu di perhatikan dalam penyediaan hajat hidup orang banyak oleh negara adalah penyediaan dilakukan dalam bentuk fisik atau in natura, bukan dalam bentuk uang. Tindakan seperti pemberian uang tunai atau subsidi harga bukan penyediaan kebutuhan pokok oleh negara. Hal ini karena negara tidak memberikan apa-apa selain janji.

Uang adalah janji. Penerbit uang berjanji memberikan sesuatu kepada pemegang uang. Bila negara memberikan uang tunai, uang terbitan negara, negara hanya memberikan janji uang tersebut dapat dipakai untuk membayar pajak. Negara tidak berjanji uang tersebut dapat digunakan untuk mendapatkan barang atau jasa dari orang lain. Apakah uang tunai atau subsidi yang diberikan cukup untuk mendapatkan barang kebutuhan pokok atau tidak bukan masalah negara. Itu masalah penerima uang tunai dan penerima subsidi.

Selain itu, pemberian uang tunai atau subsidi berarti negara tidak memungut rente. Rente tersebut dipungut oleh penjual kebutuhan pokok. Rente ini muncul dari tambahan pembeli yang sebelumnya tidak bisa membeli. Sebelum negara memberi uang tunai atau subsidi, penerima uang tunai dan subsidi tidak mampu membeli dalam jumlah yang diinginkan. Penjual hanya bisa menjual ke orang-orang yang mampu membayar. Namun, setelah negara memberi uang tunai atau subsidi, penerima uang tunai dan subsidi bisa membeli lebih banyak dari sebelumnya. Penjual sekarang bisa menjual ke lebih banyak pembeli.

Penjual bisa mendapat tambahan penerimaan tanpa melakukan apa, tanpa perlu menurunkan harga. Tambahan ini adalah rente yang diambil oleh penjual. Dan rente ini seharusnya diambil oleh negara.

2.13 Negara perlu membiarkan sebagian uang terbitan negara beredar

Negara menerima kembali uang terbitannya melalui pajak. Pajak ini berguna untuk mengedarkan uang karena wajib pajak perlu mendapatkan uang terbitan negara untuk membayar pajak. Pajak ini juga berguna untuk mengambil rente agar rente tersebut tidak jatuh ke tangan orang seorang.

Guna pajak sebagai pengedar uang membuat negara harus menjaga agar selalu ada uang terbitan negara di masyarakat. Hal ini agar masyarakat di seluruh wilayah Indonesia bisa mendapatkan uang terbitan negara saat waktu jatuh tempo pajak tiba. Negara tidak bisa menarik semua uang terbitan negara menggunakan pajak agar uang terbitan negara tetap tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Namun, jumlah rente di masyarakat sangat besar dan sering kali tidak dapat dinilai dalam satuan uang. Hal ini membuat pajak sebagai pengambil rente bisa terlalu banyak menarik kembali uang terbitan negara. Penarikan pajak sudah terlalu banyak bila masyarakat tidak memiliki cukup uang terbitan negara untuk kegiatan sehari-hari.

Negara perlu menjaga jumlah uang terbitan negara yang beredar di masyarakat pada jumlah tertentu bukan cuma untuk menjaga kelancaran kegiatan sehari-hari masyarakat. Negara juga menggunakan uang terbitannya untuk menunjukkan keberadaan negara di masyarakat. Dan juga sebagai pengukur kepercayaan masyarakat kepada negara. Bila masyarakat enggan menggunakan uang terbitan negara, kepercayaan masyarakat kepada negara sudah sangat rendah.

Selain itu, negara juga perlu mencegah agar uang terbitan negara tidak mengumpul di satu pihak. Setiap warga negara memiliki uang terbitan negara dalam jumlah relatif sama adalah hal baik bagi negara. Hal ini karena setiap orang memiliki hak tagih yang relatif sama kepada negara.

Namun, segelintir orang memiliki uang terbitan negara dalam jumlah besar merupakan hal buruk bagi negara. Terlebih bila segelintir orang tersebut juga menerbitkan uang yang digunakan oleh masyarakat. Hal ini karena segelintir orang tersebut memiliki hak tagih lebih besar daripada warga negara lainnya. Selain itu, negara tidak lagi mengendalikan ekonomi masyarakat karena masyarakat menggunakan uang terbitan segelintir orang tersebut daripada uang terbitan negara.

2.14 Tidak ada “uang rakyat”

Orang-orang sering menggunakan sebutan “uang X” sebagai ungkapan untuk menyatakan uang milik seseorang bernama X. Sebutan untuk menyatakan siapa pemegang uang. Bukan sebutan untuk menyatakan siapa penerbit uang.

Sebutan “uang X” sebenarnya menunjukkan siapa kreditur dalam hubungan utang-piutang di balik uang. Siapa orang yang memiliki hak tagih ke penerbit uang. Hal ini menunjukkan X dalam sebutan “uang X” harus sesuatu yang bisa memiliki hak tagih.

Kata “rakyat” adalah salah satu kata yang sering disandingkan dengan kata uang. “Uang

rakyat" adalah sebutan yang dipakai untuk menunjukkan kekayaan negara berasal dari rakyatnya. Memang benar kekayaan negara berasal dari rakyatnya. Pendapat seperti ini disebut sebagai "*wealth in people*". Sedangkan pendapat kekayaan negara berasal dari uang atau barang yang dimiliki disebut sebagai "*wealth in things*".

Namun, sebutan "uang rakyat" juga dipakai untuk menunjukkan uang negara berasal dari uang rakyat. Negara tidak bisa berbelanja sebelum menerima uang dari rakyat. Negara menerima uang ini dari pembayaran pajak. Hal ini jelas salah karena uang yang dipakai untuk membayar pajak adalah uang yang diterbitkan oleh negara. Uang yang berasal dari belanja negara. Pembayaran pajak hanya mengembalikan uang ke penerbitnya.

Selain itu, rakyat tidak bisa menjadi kreditur. Rakyat bukan seseorang. Rakyat juga bukan sekelompok orang dengan perwakilan tertentu. Rakyat hanyalah sebutan bagi sekelompok orang di wilayah negara tertentu.

Jadi, sebutan "uang rakyat" sebaiknya tidak digunakan.

2.15 Uang tunai adalah uang terbitan negara

Bank Indonesia (BI) bertugas mengeluarkan instrumen piutang dalam bentuk kertas. Instrumen ini sering disebut sebagai uang kertas. Negara juga mengeluarkan instrumen piutang dalam bentuk logam. Instrumen ini disebut sebagai uang logam atau uang koin. UUD 1945 tidak menyebut lembaga mana yang mengeluarkan uang logam ini. Tetapi, lembaga ini harus berupa lembaga negara.

Uang kertas dan uang logam ini juga disebut sebagai uang tunai. Ciri utama dari uang tunai adalah memiliki bentuk fisik. Bentuk fisik ini biasanya berupa kertas atau logam. Uang tunai juga memiliki sifat tidak mencantumkan nama kreditur. Uang tunai adalah catatan piutang atas tunjuk. Pemegang uang tunai bisa menuntut sesuatu dari penerbit uang tunai.

Pembayaran mengakibatkan pembeli tidak memiliki kewajiban lagi kepada penjual. Dan penjual tidak lagi memiliki hak tagih kepada pembeli. Hubungan utang-piutang keduanya sudah

musnah. Mereka bukan lagi penjual dan pembeli atau kreditur dan debitur. Pembayaran ini dapat bersifat tunai maupun nontunai.

Pembayaran bersifat tunai karena menggunakan uang tunai. Penjelasan ini tidak memuaskan karena mbulet. Tunai karena tunai.

Penjelasan yang lebih memuaskan adalah pembayaran bersifat tunai karena hubungan utang-piutang putus seketika. Pembeli langsung membayar kepada penjual tanpa perantara. Hanya ada tiga pihak dalam pembayaran tunai: pembeli, penjual, dan penerbit uang.

Saat membayar tunai, terjadi perubahan kreditur penerbit uang dari pembeli ke penjual. Pembeli menyerahkan hak tagihannya ke penerbit uang kepada penjual. Perubahan ini terjadi seketika saat serah terima uang.

Di sisi lain, saat menggunakan pembayaran nontunai, perubahan tidak terjadi seketika. Pada keadaan hanya kreditur penerbit uang yang berubah, seperti pada penjual dan pembeli menggunakan bank yang sama, pembeli meminta bank untuk memindahkan piutangnya ke penjual. Dan penjual menerima uangnya dari bank. Di sini, bank bertindak sebagai perantara.

Pada keadaan kreditur dan debitur berubah, seperti pada penjual dan pembeli menggunakan bank berbeda, pembeli meminta banknya untuk memindahkan piutangnya ke penjual. Bank pembeli menghubungi bank penjual. Dan penjual menerima uangnya dari bank penjual. Di sini, bank pembeli dan bank penjual bertindak sebagai perantara.

Pada contoh kedua pembayaran nontunai, uang yang diterima oleh penjual berbeda dari uang yang dibayar oleh pembeli. Uang pembeli adalah hak tagih pembeli ke bank pembeli. Sedangkan uang penjual adalah hak tagih penjual ke bank pembeli. Saat pembeli membayar penjual, bank pembeli membayar bank penjual. Pembayaran bank pembeli ke bank penjual dapat berupa bank pembeli mengembalikan uang terbitan bank penjual. Atau bank pembeli menyerahkan hak tagih ke pihak ketiga yang bank penjual mau terima.

Berdasarkan perbedaan pembayaran tunai dari nontunai di atas, uang tunai seharusnya adalah uang terbitan negara. Hal ini karena debitur atau penerbit uang tunai adalah pihak yang harus bisa dipercaya oleh pengguna uang. Kepercayaan ini adalah kepercayaan pada dua

hal. Pertama, penerbit uang tunai berumur panjang. Masa hidup penerbit uang tunai lebih lama daripada masa hidup pengguna uang. Kedua, penerbit uang tunai tetap likuid. Pengguna uang selalu dapat menagih haknya.

Pihak selain negara dapat menerbitkan uang tunai yang memenuhi dua sifat di atas. Banyak perusahaan yang berumur ratusan tahun, lebih tua dari banyak negara. Namun, perusahaan ini tidak boleh menerbitkan uang tunai karena perusahaan tersebut adalah perusahaan asing.

2.16 Obligasi negara adalah uang terbitan negara

Negara menerbitkan uang tunai. Negara juga menerbitkan surat utang bernama obligasi. Uang tunai dan obligasi sering kali dianggap dua hal berbeda. Hal ini karena uang tunai adalah uang dan obligasi adalah janji untuk memberikan utang.

Pendapat di atas adalah salah. Uang tunai dan obligasi negara adalah uang terbitan negara. Keduanya adalah kewajiban negara. Negara wajib memberikan sesuatu kepada pemegang uang tunai atau obligasi. Dan pemegang

uang tunai atau obligasi memiliki hak tagih ke negara.

Perbedaan uang tunai dan obligasi terletak pada hal yang dicatat atau tidak dicatat. Uang tunai hanya mencatat nama debitur, satuan hitung, dan besaran yang diutang. Uang tunai tidak mencatat tanggal jatuh tempo dan nama kreditur. Uang tunai adalah piutang atas unjuk.

Obligasi mencatat semua yang dicatat uang tunai. Tetapi, obligasi juga mencatat tanggal jatuh tempo dan nama kreditur. Saat ini, pencatatan obligasi dilakukan secara elektronik. Pencatatan ini dilakukan oleh pihak yang disebut sebagai kustodian.

Selain itu, perbedaan uang tunai dan obligasi negara juga dianggap berbeda. Uang tunai biasanya diterbitkan oleh bank sentral. Sedangkan, obligasi negara diterbitkan oleh departemen keuangan. Namun, bank sentral dan departemen keuangan keduanya adalah lembaga negara. Lembaga yang mewakili negara dalam menjalankan tugas tertentu.

2.17 Uang terbitan negara adalah kekayaan keuangan masyarakat

Uang adalah utang penerbitnya dan piutang bagi pemegangnya. Setiap orang dapat menerbitkan uang. Namun, tidak setiap orang dapat mengedarkan uang terbitannya.

Ada dua kelompok orang yang bisa menerbitkan dan mengedarkan uang terbitan mereka. Penerbit pertama adalah negara. Dan penerbit kedua adalah bank.

Negara menerbitkan uang sendiri sebagai bagian dari kedaulatan negara. Negara yang menerbitkan uang sendiri dalam mata uang sendiri memiliki kedaulatan keuangan tertinggi. Negara menerbitkan uang sendiri saat berbelanja. Dan negara menarik kembali uang terbitannya melalui penarikan pajak pada warga negara dan penduduk di wilayah kedaulatan negara.

Bank menerbitkan sendiri sebagai bagian dari kegiatan usaha bank. Bank melakukan jual-beli uang terbitan pihak lain menggunakan uang terbitannya sendiri. Dari sisi bank, bank membeli uang terbitan lain saat menerima setoran

dari nasabah. Baik setoran tunai maupun setoran nontunai. Dan bank menjual uang terbitan sendiri saat menambah isi rekening nasabah di bank tersebut.

Bank menarik uang terbitannya melalui pengubahan ke uang terbitan pihak lain. Perubahan ini bisa terjadi saat nasabah melakukan penarikan tunai. Cara lain terjadi saat nasabah memerintahkan bank untuk melakukan pembayaran atas nama nasabah.

Uang terbitan negara berbeda dari uang terbitan swasta. Perbedaan ini lebih terlihat saat uang terbitan negara juga dipakai sebagai uang resmi negara. Perbedaan ini terletak pada peredaran uang.

Uang terbitan negara harus selalu ada di masyarakat. Negara tidak bisa menarik semua uang terbitannya dari masyarakat. Negara tidak bisa menarik semua uang yang diterbitkannya melalui belanja. Masyarakat harus bisa mendapatkan uang terbitan negara untuk membayar pajak.

Uang terbitan swasta harus selalu ditarik dari masyarakat. Pada suatu waktu, pasti ada uang swasta yang beredar di masyarakat. Selalu ada masyarakat yang menjadi nasabah bank.

Namun, setiap uang swasta tersebut akan ditarik kembali oleh bank. Baik melalui biaya bank maupun melalui pembayaran pinjaman dan bunga.

Uang terbitan negara selalu ada di masyarakat. Dan uang terbitan swasta selalu ditarik oleh penerbitnya. Hal ini berarti masyarakat hanya bisa mengumpulkan uang terbitan negara. Masyarakat bisa memegang uang tersebut selama negara masih berdiri. Dan harapan hidup negara jauh lebih besar daripada orang seorang. Hal ini membuat kekayaan keuangan seseorang, jumlah uang seseorang, hanya bisa bertahan lama bila ia memegang uang terbitan negara daripada uang terbitan swasta. Dengan kata lain, jumlah kekayaan masyarakat adalah uang terbitan negara yang masih beredar di masyarakat.

3 Perihal uang terbitan swasta

3.1 Uang terbitan orang seorang

Setiap orang bisa menerbitkan uang. Tetapi tidak setiap orang bisa mengedarkan uang. Lebih sedikit lagi orang yang bisa mengedarkan uang terbitannya secara luas.

Setiap hari banyak orang membuat dan memusnahkan hubungan utang-piutang. Hubungan utang-piutang antarorang sering kali tidak melibatkan catatan tertulis. Hubungan utang-piutang ini juga hanya antara dua orang yang sudah saling mengenal. Contoh hubungan seperti ini adalah utang-piutang di tukang perabot keliling. Pembeli mengambil perabot terlebih dahulu dan mencicil pembayarannya selama beberapa minggu. Di sini, tagihan tukang kredit kepada pembelinya adalah uang yang diterbitkan pembeli, meskipun uang ini menggunakan satuan penerbit uang lain.

Hubungan utang-piutang antarorang juga dapat terjadi pada dua orang yang tidak saling mengenal. Contoh utang-piutang seperti ini terjadi pada permainan yang menggunakan koin.

Pemain perlu membeli koin dari pemilik tempat permainan. Kemudian pemain menggunakan koin itu untuk menghidupkan mesin permainan. Di sini, koin adalah utang yang diterbitkan pemilik tempat permainan. Dan koin adalah uang yang dipegang pemain.

3.2 Uang terbitan bank

Setiap orang dapat menerbitkan uang, tetapi hanya sedikit orang yang bisa mengedarkan uang terbitannya. Bankir adalah salah satu orang yang bisa menerbitkan uang dan juga mengedarkan uang terbitannya. Bankir menerbitkan uang atas nama bank.

Bankir adalah penjual dan pembeli uang. Bankir membeli uang terbitan pihak lain menggunakan uang terbitannya sendiri. Hal ini membuat bankir adalah penjual dan pembeli instrumen keuangan. Bankir menerbitkan instrumen keuangan untuk membeli instrumen keuangan pihak lain.

Perbedaan bankir dari orang seorang terletak pada tujuan penerbitan uang sendiri. Bankir menerbitkan uang sendiri untuk membeli uang terbitan pihak lain. Sedangkan orang

seorang menerbitkan uang sendiri untuk membeli barang atau jasa.

Bankir tidak menerbitkan uang sendiri untuk membeli barang atau jasa. Tetapi, uang terbitan bankir bisa digunakan oleh nasabah bank untuk membeli barang atau jasa. Penjual mau menerima pembayaran menggunakan uang terbitan bankir karena uang tersebut bisa ia gunakan untuk berbelanja.

Nasabah mau menggunakan uang terbitan bankir untuk berbelanja karena bankir likuid. Bank tempat bankir bekerja selalu bisa melunasi utangnya. Utang ini jatuh tempo saat nasabah menggunakan uangnya untuk belanja. Saat bankir menerima perintah bayar dari nasabah. Baik perintah bayar untuk membayar orang lain maupun perintah bayar untuk tarik tunai.

3.3 Bank Indonesia adalah bank

Bank terbesar di Indonesia adalah lembaga negara bernama Bank Indonesia (BI). BI mewajibkan setiap bank di wilayah kedaulatan Indonesia memiliki rekening di BI. Baik bank dalam arti umum sebagai tempat menyimpan uang.

Maupun bank dalam arti tempat bankir menerbitkan uang sendiri untuk membeli uang terbitan orang lain.

Bank Indonesia menerbitkan uang saat negara berbelanja. Kegiatan ini bukan kegiatan bank. Di sini, BI menerbitkan uang untuk membeli barang dan jasa dari masyarakat. Kegiatan ini hanya kegiatan jual-beli. Kegiatan negara membeli sesuatu dari masyarakat.

Bank Indonesia adalah bank karena BI menerbitkan uang sendiri untuk membeli uang terbitan pihak lain. BI menerbitkan instrumen keuangan untuk membeli instrumen keuangan pihak lain. Hal ini terjadi saat bank pemilik rekening di BI memberikan instrumen keuangan ke BI untuk mendapatkan instrumen keuangan terbitan BI.

3.4 Menabung di bank adalah menjual uang ke bank

Menabung adalah perbuatan baik. Seseorang menabung untuk menyimpan sesuatu. Sesuatu yang ia miliki saat ini disimpan di agar bisa digunakan di kemudian hari. Sesuatu yang ia gunakan di masa depan adalah sesuatu yang ia simpan dahulu.

Bila berkaitan dengan uang tunai, menabung adalah menyimpan uang tunai itu di bank. Seseorang menjadi nasabah bank untuk mendapatkan rekening di suatu bank. Kemudian nasabah menyetorkan uang tunai miliknya ke bank tersebut. Setelah menyetor, ia mendapatkan besar rekeningnya bertambah.

Masyarakat menganggap kegiatan menabung di bank ini sebagai kegiatan menyimpan. Seseorang menitipkan sesuatu kepada bank untuk disimpan. Sesuatu yang disimpan sama seperti sesuatu yang diambil. Namun, pandangan itu salah.

Menabung di bank adalah kegiatan jual-beli, bukan kegiatan simpan-titip. Saat nasabah menyetor uang tunai ke bank, ia menjual uang tunai itu ke bank. Nasabah mendapat uang terbitan bank sebagai ganti menyerahkan uang tunai. Dan bank mendapat uang tunai sebagai ganti menyerahkan uang terbitan bank itu sendiri.

Menabung juga bisa dilihat sebagai nasabah membeli uang dari bank. Nasabah membeli uang terbitan bank saat menyatakan ia ingin melakukan penyetoran. Dan nasabah membayar pembelian itu saat menyerahkan uang tunai miliknya ke bank.

Saat menabung, nasabah mengganti debitor uang yang dipegangnya. Nasabah mengganti debitor dari penerbit uang tunai menjadi bank. Setelah menyetor uang tunai ke bank, nasabah tidak lagi memiliki hak tagih ke penerbit uang tunai. Nasabah sekarang hanya memiliki hak tagih ke bank.

Nasabah juga mengganti debitor saat menarik tunai uangnya dari bank. Nasabah mengganti debitor dari bank menjadi penerbit uang tunai. Setelah menarik uang tunai dari bank, nasabah tidak lagi memiliki hak tagih ke bank. Nasabah sekarang hanya memiliki hak tagih ke penerbit uang tunai.

Dampak dari menabung sebagai jual-beli ini adalah nasabah kehilangan uangnya saat bank berhenti berusaha. Nasabah masih memiliki hak tagih ke bank yang tutup tersebut. Tetapi, bank sudah tidak bisa lagi memenuhi kewajibannya kepada nasabah. Jadi, hak tagih nasabah sudah tidak memiliki nilai lagi.

3.5 Meminjam uang dari bank adalah meminjam uang terbitan bank

Bank adalah salah satu tempat seseorang bisa meminjam uang. Sebagian besar orang mengang-

gap meminjam uang dari bank adalah meminjam uang yang sudah dimiliki bank. Bank memiliki gudang atau brankas berisi uang yang akan dipinjamkan ke orang lain.

Anggapan ini dianggap masuk akal karena debitur bisa mendapatkan uang tunai, uang terbitan negara, dari pinjaman tersebut. Selain itu, debitur bisa mengembalikan pinjaman, membayar utang, dengan menyerahkan uang tunai. Jadi, pinjam-meminjam di bank adalah meminjam uang tunai dari bank dan mengembalikan uang tunai ke bank.

Namun, pandangan tersebut salah. Bank tidak memiliki simpanan uang di dalam brankas yang akan dipinjamkan. Semua uang pinjaman yang diberikan bank ke nasabah adalah uang terbitan bank. Uang tersebut baru diterbitkan saat bank menyetujui pemberian pinjaman ke nasabah. Hal ini terlihat jelas saat bank menyetujui pinjaman, bank menambah isi rekening debitur terlebih dahulu. Kemudian, debitur bisa menarik uang tunai atau mengirim uang tersebut ke tempat lain.

Saat seseorang mengembalikan pinjaman, membayar utang, nasabah membayar dengan menggunakan uang terbitan bank. Nasabah bisa menyerahkan uang tunai, uang terbitan negara,

sebagai pembayaran. Tetapi, pembayaran uang tunai itu adalah pembelian uang terbitan bank menggunakan uang tunai. Hal ini terlihat jelas saat bank menerima uang tunai dari debitor, bank menambah isi rekening debitor. Baru kemudian bank mengurangi isi rekening tersebut sebagai pembayaran pinjaman.

Pembayaran pinjaman perlu menggunakan uang terbitan bank juga berlaku untuk pembayaran nontunai. Debitor mengirim uang dari bank lain atau dari rekening lain di bank yang sama terlebih dahulu. Baru kemudian bank mengurangi isi rekening tersebut sebagai pembayaran pinjaman.

3.6 Semua perusahaan keuangan adalah bank

Bank adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang jual-beli uang. Bankir menggunakan uang terbitannya sendiri untuk membeli uang terbitan pihak lain. Penjual uang yang dibeli oleh bank dapat menggunakan uang terbitan bank seperti uang yang dijualnya. Penjual dapat menggunakan uang terbitan bank itu untuk berbelanja.

Bankir tidak bisa menerbitkan uang tunai. Bankir memberikan uang terbitannya ke nasabah dalam bentuk rekening di bank. Hanya negara yang bisa menerbitkan uang tunai berupa uang kertas dan uang logam. Nasabah tidak bisa menggunakan uang terbitan bankir secara langsung, seperti menggunakan uang logam. Nasabah perlu memberikan perintah ke bankir untuk dapat menggunakan uangnya.

Keberadaan rekening di tempat penerbit uang adalah salah satu ciri bank. Setiap uang yang diterbitkan oleh bankir adalah piutang untuk kreditur tertentu. Kreditur yang namanya tercantum sebagai pemilik rekening di bank.

Ciri kepemilikan rekening oleh kreditur ini membuat banyak perusahaan keuangan merupakan bank. Perusahaan asuransi menerbitkan polis asuransi yang hanya bisa dicairkan oleh pemegang polis. Untuk asuransi jiwa, ahli waris pemegang polis juga bisa mencairkan polis asuransi tersebut. Nomor polis merujuk ke kewajiban perusahaan kepada pemegang polis, sama seperti rekening di bank.

Perusahaan dompet digital menerbitkan dompet yang hanya bisa digunakan oleh kreditur tertentu. Kreditur perusahaan dompet digital bukanlah orang. Tetapi, siapa saja yang

bisa menggunakan dompet tersebut. Pengguna dompet belum tentu pembuat dompet tersebut. Akun dompet digital tersebut kewajiban perusahaan kepada pemilik dompet, sama seperti rekening di bank.

Perusahaan sekuritas menerbitkan rekening sebelum bisa menggunakan jasa perusahaan sekuritas itu. Nasabah perlu menyetor sejumlah uang ke dalam rekeningnya sebelum bisa membeli atau menjual sekuritas miliknya. Rekening ini adalah kewajiban perusahaan sekuritas kepada nasabah, sama seperti rekening di bank.

Semua lembaga atau perusahaan yang menerbitkan uang sendiri dan membuatkan rekening bagi pemegang uang tersebut adalah bank. Dari sisi hukum, kegiatan usaha perusahaan tersebut mungkin bukan bank. Tetapi, dari sisi teori uang yang saya pakai di tulisan ini, perusahaan tersebut adalah bank.

3.7 Sistem pembayaran nontunai adalah sistem antarbank

Uang tunai adalah piutang atas tunjuk. Pemegang uang tunai dapat menyerahkan uang tunai tersebut kepada orang lain tanpa sepe-

ngetahuan penerbit uang. Penerbit uang harus memenuhi kewajibannya kepada siapa pun yang mengembalikan uang tunai tersebut.

Uang nontunai adalah piutang atas nama. Hanya kreditur yang namanya tercantum dalam rekening yang bisa menggunakan uang tersebut. Penerbit uang hanya memiliki kewajiban pada pemilik rekening. Pemegang uang tidak bisa langsung menyerahkan uangnya kepada orang lain. Pemegang uang harus memberitahu penerbit uang sebelum bisa memberikan uangnya kepada orang lain.

Pembayaran nontunai harus sepengetahuan penerbit uang. Dan hanya negara yang bisa menerbitkan uang tunai. Berarti membuat semua penerbit uang nontunai adalah bank.

Pemegang uang nontunai dapat membayar orang lain menggunakan dua cara. Pertama, pemegang uang menarik tunai uangnya. Kemudian ia membayar menggunakan uang tunai tersebut. Kedua, pemegang uang memerintahkan penerbit uang untuk membayar orang lain. Penerbit uang kemudian mengambil uang pemegang uang dan membayarkannya kepada orang yang ditunjuk pemegang uang.

Pembayaran melalui tarik tunai hanya melibatkan satu penerbit uang. Penerbit uang yang uang terbitannya diubah menjadi uang tunai. Sedangkan pembayaran melalui perintah bayar melibatkan bisa melibatkan lebih dari satu penerbit uang.

Bila pembayar dan penerima bayaran menggunakan uang nontunai yang sama, hanya satu penerbit uang yang terlibat. Namun, bila pembayar dan penerima bayaran menggunakan uang nontunai berbeda, setidaknya ada dua penerbit uang yang terlibat. Bank pengirim dan bank penerima.

Pembayaran nontunai bisa melibatkan lebih dari dua bank ketika bank pengirim dan bank penerima tidak memiliki hubungan langsung. Atau ketika bank pengirim tidak memiliki tagihan ke bank penerima. Dengan kata lain, bank pengirim tidak memiliki uang terbitan bank penerima.

Dalam keadaan bank pengirim dan bank penerima tidak memiliki hubungan langsung, bank pengirim perlu menggunakan jasa bank ketiga sebagai perantara. Perantara ini dapat berupa bank pengirim dan bank penerima memiliki

rekening di bank perantara. Di sini, bank pengirim memerintahkan bank perantara untuk membayar bank penerima.

Pembayaran nontunai ini dapat melibatkan sejumlah bank perantara. Misal, nasabah asuransi hendak mencairkan polisnya dengan transfer bank. Bank perusahaan asuransi dan bank penerima tidak memiliki hubungan langsung. Sehingga dari sudut pandang nasabah ada empat bank: perusahaan asuransi, bank perusahaan asuransi, bank perantara, dan bank nasabah.

Penggunaan kata "bank" untuk menunjukkan bank dalam arti bangun perusahaan dan bank dalam arti penerbit uang nontunai memang membingungkan.

4 Perihal kebijakan negara

4.1 Negara menerbitkan uang tunai berupa kertas dan logam

Uang tunai adalah piutang atas tunjuk. Uang tunai dapat berpindah tangan tanpa sepengetahuan penerbit uang. Perpindahtanganan ini adalah keunggulan uang tunai. Hanya perlu dua pihak dalam pembayaran menggunakan uang tunai, penjual dan pembeli. Pembeli menyerahkan uang tunai ke penjual.

Uang tunai biasanya berupa lembaran kertas atau keping logam. Kertas dan logam ini adalah tempat penerbit uang merekam piutangnya. Tempat merekam siapa penerbit uang, satuan uang, dan besaran nilai uang. Rekaman berupa kertas disebut sebagai uang kertas. Dan rekaman berupa logam disebut sebagai uang logam.

Penjelasan Undang-Undang dasar 1945 menetapkan Bank Indonesia (BI) sebagai lembaga negara yang mengeluarkan dan mengatur peredaran uang kertas. Namun, tidak ada alasan mengapa Bank Indonesia tidak bisa menerbitkan uang logam. Negara menggabungkan penerbitan

uang kertas dan uang logam di BI membuat penerbitan uang tunai menjadi lebih sederhana. Hal ini karena penerbitan uang kertas dan uang logam berada di satu lembaga negara.

4.2 Negara menerbitkan uang nontunai negara

Negara perlu menerbitkan uang nontunai. Penerbitan uang nontunai berbeda dari penerbitan uang tunai. Kalau uang tunai adalah piutang atas tunjuk, uang nontunai adalah piutang atas nama. Hanya orang yang namanya tercantum di catatan yang punya hak tagih ke penerbit uang nontunai. Selain itu, penggunaan uang nontunai harus sepengetahuan penerbit uang. Hal ini membuat setiap pemegang uang nontunai perlu memiliki rekening di penerbit uang tunai.

UUD 1945 menunjuk Bank Indonesia (BI) menjadi penerbit uang tunai. BI juga dapat ditunjuk menjadi penerbit uang nontunai negara. Negara juga dapat menunjuk lembaga lain sebagai penerbit uang nontunai negara. Namun, memusatkan penerbitan uang negara di BI membuat penerbitan uang oleh negara lebih se-

derhana. Semua kewajiban keuangan negara berada di BI.

Uang tunai bernilai nominal tetap. Nilai nominal uang tunai tidak berubah selama uang itu beredar. Jumlah barang yang bisa didapatkan menggunakan uang seribu rupiah dapat berubah-ubah. Namun, uang seribu rupiah tetap seribu rupiah tidak peduli berapa lama seseorang memegang uang tersebut.

Nilai nominal itu juga tidak berubah berapa kali uang itu berpindah tangan. Saat seseorang mendapat seribu rupiah, orang itu memegang uang seribu rupiah. Tidak ada potongan atau pembayaran ke pihak ketiga.

Sifat nominal uang tunai tersebut juga perlu berlaku untuk uang nontunai terbitan negara di BI. Warga negara dapat membuka rekening di BI tanpa biaya. Rekening tersebut juga tidak mendapat pengurangan otomatis seperti biaya admin atau pajak. Dan rekening tersebut juga tidak mendapat penambahan otomatis seperti bunga. Rekening juga tidak dapat ditutup atau dinonaktifkan sepihak oleh bank bila tidak digunakan selama jangka waktu tertentu seperti membuat rekening menjadi dorman setelah enam bulan tidak dipakai.

4.3 Negara tidak menerbitkan obligasi dalam mata uang sendiri

Uang terbitan negara adalah kewajiban negara dalam mata uang sendiri. Semua utang negara dalam mata uang sendiri adalah uang negara. Utang negara dalam mata uang sendiri dapat berupa uang tunai maupun uang nontunai.

Uang tunai adalah uang dalam bentuk lembaran kertas atau keping logam. Uang ini diterbitkan tanpa bunga. Pemegang uang tunai tidak bisa menuntut negara memberikan lebih dari apa yang tertulis di lembaran atau keping uang. Negara menerbitkan uang tunai untuk pembayaran dalam jumlah kecil.

Uang nontunai adalah uang dalam bentuk rekening di BI. Uang ini juga diterbitkan tanpa bunga untuk menjaga kesetaraan dengan uang nontunai. Pemilik rekening tidak bisa menuntut negara memberikan lebih dari apa yang tertulis dalam rekening. Negara menerbitkan uang nontunai untuk pembayaran dalam jumlah besar.

Kedua hal di atas membuat negara tidak bisa menerbitkan obligasi dalam mata uang sendiri. Pertama, semua utang negara dalam mata uang sendiri adalah uang terbitan negara. Hal ini

berarti obligasi dalam mata uang sendiri adalah uang terbitan negara dalam mata uang sendiri.

Kedua, uang terbitan negara dalam mata uang sendiri tidak bisa memberikan bunga. Pembatasan ini untuk menjaga kesetaraan antara uang tunai dan uang nontunai. Obligasi adalah utang dengan bunga. Penerbit obligasi memberikan bunga kepada pembeli obligasi. Namun, negara tidak bisa memberikan bunga dalam mata uang sendiri. Jadi, negara tidak bisa menerbitkan obligasi dalam mata uang sendiri.

Negara tetap bisa menerbitkan obligasi selama obligasi itu menggunakan mata uang asing. Hal ini karena negara bukan penerbit mata uang asing tersebut. Negara perlu mendapatkan mata uang negara asing dari negara penerbit mata uang tersebut. Hal ini membuat negara bisa memberikan bunga pada obligasi dalam mata uang asing.

4.4 Negara menerbitkan uang negara melalui belanja negara

Uang adalah kewajiban penerbit uang. Kewajiban itu adalah utang penerbit uang kepada

pemegang uang. Utang ini timbul akibat penerbitan uang sudah menerima sesuatu dari pemegang uang.

Negara juga menerbitkan uang sendiri. Uang terbitan negara adalah kewajiban negara. Kewajiban itu adalah utang negara kepada pemegang uang. Utang ini timbul akibat negara sudah menerima sesuatu dari pemegang uang.

Negara menerima sesuatu ini saat melakukan belanja negara. Negara membeli barang dan jasa dari masyarakat. Dan negara memberikan uang terbitan negara kepada penjual sebagai balasannya.

Belanja negara dapat dibayar menggunakan uang terbitan sendiri maupun mata uang asing. Belanja negara di dalam negeri selalu menggunakan mata uang sendiri. Belanja dalam negeri tidak boleh menggunakan mata uang asing. Hal ini karena mata uang terbitan negara itu sendiri adalah bentuk kedaulatan negara. Dan penggunaan mata uang terbitan negara di dalam negeri adalah menunjukkan kedaulatan keuangan negara. Semakin banyak dan luas penggunaan mata uang sendiri di dalam negeri, semakin besar pengaruh negara. Dan semakin terjaga kedaulatan keuangan negara.

Belanja luar negeri selalu menggunakan mata uang asing. Belanja luar negeri tidak bisa menggunakan mata uang sendiri. Hanya negara tertentu yang bisa menggunakan mata uang terbitannya untuk belanja di negara lain. Dan Indonesia bukan termasuk negara tersebut.

Negara bisa mendapatkan mata uang asing melalui dua cara. Pertama, mengekspor ke negara yang menerbitkan mata uang asing tersebut. Cara ini berarti mendapatkan mata uang asing tanpa menerbitkan uang negara. Negara langsung mendapat mata uang asing tersebut.

Kedua, meminjam mata uang asing tersebut dari pihak lain. Cara ini dapat berupa penerbitan obligasi negara dalam mata uang asing. Cara ini juga berarti negara menerbitkan uang sendiri dalam mata uang asing. Hal ini karena obligasi negara adalah kewajiban negara kepada pemegang obligasi.

4.5 Anggaran negara mengatur belanja negara

Negara menerbitkan uang saat berbelanja. Belanja negara selalu memiliki batas. Negara hanya bisa berbelanja sampai tingkat tertentu

dalam satu tahun. Batasan ini ditentukan dalam anggaran belanja negara.

Anggaran belanja negara menentukan apa saja yang negara bisa beli dalam jangka waktu satu tahun. Anggaran belanja ini dibuat oleh Presiden dan harus disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Bila DPR tidak menyetujui anggaran belanja Presiden, Presiden harus menggunakan anggaran belanja tahun sebelumnya. Aturan penentuan anggaran belanja negara ini terdapat dalam pasal 23 UUD 1945.

Anggaran belanja ini mengatur belanja negara dalam hal jenis dan besaran belanja. Dalam hal jenis belanja, negara tidak bisa berbelanja di luar hal-hal yang sudah disetujui DPR. Bila negara membutuhkan hal di luar anggaran, negara perlu menunggu di tahun berikutnya. Namun, bila hal yang dibutuhkan itu bersifat mendesak, negara bisa mengajukan perubahan anggaran.

Dalam hal besaran belanja, anggaran belanja tidak terlalu mengikat. Ada dua jenis belanja berdasarkan besar anggaran. Pertama, ada jenis belanja negara yang besaran belanja mengikat. Negara tidak bisa berbelanja lebih dari jumlah yang sudah ditetapkan dalam anggaran belanja. Bila besaran belanja sudah sebesar

jumlah di anggaran, negara tidak bisa berbelanja lagi. Negara perlu menunggu sampai tahun berikutnya.

Kedua, ada juga jenis belanja negara yang besaran belanjanya tidak mengikat. Negara bisa terus belanja meskipun besaran belanjanya sudah melebihi jumlah yang ditetapkan di anggaran. Selama kegiatan negara yang memerlukan belanja itu masih berlangsung, negara bisa terus berbelanja tanpa persetujuan DPR. Negara bisa terus berbelanja karena DPR sudah menyetujui kegiatan negara tersebut.

Jenis belanja negara yang besaran belanjanya tidak mengikat juga disebut sebagai "functional finance". Disebut sebagai "functional" karena kegiatan negara menentukan besar anggaran, bukan besaran negara menentukan kegiatan negara. Negara menentukan belanja berdasarkan tujuan yang hendak negara capai. Setelah itu, negara menentukan kegiatan apa saja yang bisa dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian, negara menentukan seberapa luas cakupan kegiatan dan berapa lama pelaksanaan kegiatan itu. Besar anggaran ditentukan berdasarkan rencana pelaksanaan yang bisa dilakukan dalam waktu satu tahun.

4.6 Negara memungut pajak untuk mengedarkan uang dan menarik rente

Negara menerbitkan uang saat berbelanja. Dan negara memusnahkan uang saat menarik pajak. Negara tidak menarik pajak agar negara bisa memiliki uang untuk berbelanja. Negara berbelanja agar ada uang yang bisa ditarik oleh pajak.

Negara perlu menarik pajak agar masyarakat mau menggunakan uang terbitan negara. Dengan membuat seseorang menjadi wajib pajak, orang tersebut akan mencari uang terbitan negara untuk membayar pajaknya ke negara. Namun, penjelasan ini tidak menentukan seberapa besar jumlah yang harus ditarik menggunakan pajak.

Pasal 33 UUD 1945 menempatkan negara sebagai penguasa alam, kekayaan alam, dan cabang-cabang produksi hajat hidup orang banyak. Kekuasaan ini membuat negara bisa menarik rente dari alam dan hajat hidup orang banyak. Rente dari alam muncul alam dan kekayaan alam sudah ada sebelum negara Indonesia berdiri. Negara dan penduduk Indonesia hanya mengambil sesuatu yang sudah ada.

Rente dari hajat hidup orang banyak muncul karena setiap orang memerlukan kebutuhan hidup. Tanpa kebutuhan ini, seseorang akan mati. Namun dalam hal bernegara, kebutuhan yang termasuk dalam hajat hidup lebih banyak daripada kebutuhan untuk bertahan hidup. Hal ini karena negara memiliki cara hidup seperti apa yang termasuk dalam penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 27 UUD 1945 menetapkan setiap warga negara berhak atas penghidupan tersebut.

Negara perlu menarik rente agar rente tersebut tidak jatuh ke tangan orang seorang. Dari rente, orang tersebut menjadi lebih berkuasa daripada orang-orang di sekitarnya. Semakin banyak rente yang dikumpulkan, semakin besar kuasa penarik rente. Bahkan penarik rente dapat semakin berkuasa hingga mampu mempengaruhi kebijakan negara. Hal ini akan membuat semakin banyak orang-orang yang ditindas penarik rente tersebut.

Tidak semua uang terbitan negara perlu ditarik. Sebagian uang harus terus berada di masyarakat. Uang beredar ini memiliki dua fungsi. Pertama, agar masyarakat mudah mendapatkan uang untuk membayar pajak. Bila wajib pajak sulit mendapat uang terbitan negara karena

uang hanya beredar di luar daerahnya, wajib pajak akan lebih mudah untuk menolak membayar pajak. Kedua, untuk mengukur kedaulatan negara. Semakin banyak uang terbitan negara beredar di masyarakat, semakin tinggi tingkat kedaulatan negara dalam hal keuangan.

4.7 Kewajiban negara dalam penerbitan uang adalah menjalankan amanat UUD 1945

Uang adalah kewajiban penerbit uang kepada pemegang uang. Pemegang uang memiliki hak menuntut sesuatu dari penerbit uang. Salah satu hak itu adalah hak untuk membebaskan dirinya dari utang kepada penerbit uang dengan menyerahkan uang terbitan penerbit uang. Sifat ini berlaku pada pembayaran pajak. Wajib pajak menyerahkan uang terbitan negara sebagai pembayaran pajak agar tidak memiliki utang kepada negara.

Dari sisi daur hidup uang, pendapat tersebut tidak salah. Namun, UUD 1945 mewajibkan negara melakukan sesuatu untuk warga negara. Salah satu kewajiban itu adalah menguasai alam,

kekayaan alam, dan cabang-cabang produksi ha-jat hidup orang banyak. Penguasaan itu ber-tujuan untuk menyediakan warga negara dengan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Kewajiban negara dalam UUD 1945 tidak lang-sung berhubungan dengan penerbitan uang. Pe-nerbitan uang baru muncul saat negara mela-kukan kegiatan untuk memenuhi kewajiban da-lam UUD 1945. Saat negara berbelanja untuk menjalankan tugasnya.

Kewajiban negara dalam uang dan kewajiban negara dalam UUD 1945 tidak sama. Meskipun demikian, kewajiban negara dalam UUD 1945 bisa dianggap sebagai dasar bagi negara untuk me-munculkan kewajiban negara berupa uang. Se-cara tidak langsung, kewajiban negara yang muncul di dalam uang terbitan negara bera-sal dari UUD 1945.

4.8 Teori ekonomi umumnya membedakan kebijakan fiskal dari kebijakan moneter

Kebijakan keuangan negara secara umum bisa dibagi menjadi dua, kebijakan fiskal dan ke-bijakan moneter. Teori ekonomi pada umumnya

menganggap dua kebijakan ini adalah dua kebijakan terpisah. Terpisah dari sisi pelaku dan dari sisi cakupan.

Kebijakan fiskal adalah ranah departemen keuangan. Departemen keuangan ini berada di bawah presiden atau kepala pemerintahan. Presiden memiliki kuasa penuh dalam kebijakan fiskal.

Kebijakan fiskal mengatur tentang penerimaan dan pemasukan negara menggunakan anggaran. Anggaran ini disebut sebagai anggaran penerimaan dan belanja negara. Penerimaan adalah titik berat anggaran. Negara tidak bisa berbelanja sebelum mendapat penerimaan. Penerimaan negara ini berasal dari pajak, pungutan lain, dan penerimaan perusahaan negara.

Anggaran negara ini biasanya menganut prinsip anggaran berimbang. Prinsip anggaran berimbang menyatakan penerimaan harus sama dengan pengeluaran. Kalau jumlah penerimaan tidak cukup untuk menutup belanja, negara perlu berutang. Negara berutang menggunakan surat utang negara atau obligasi negara. Negara menerbitkan obligasi negara menggunakan mata uang sendiri dan mata uang asing. Pembeli obligasi ini berasal dari dalam dan luar negeri.

Di sisi lain, kebijakan moneter adalah ranah bank sentral. Bank sentral ini tidak berada di bawah presiden atau kepala pemerintahan. Salah satu sifat bank sentral adalah independen dari pemerintah.

Kebijakan moneter mengatur tentang nilai uang di dalam negeri. Nilai uang ini biasanya dilihat secara langsung dari kurs atau nilai tukar dengan mata uang asing. Atau dilihat secara tidak langsung dari suku bunga.

Bank sentral mengatur nilai tukar dengan melakukan jual-beli di pasar uang. Kebijakan ini disebut sebagai intervensi pasar uang. Selain itu, bank sentral mengatur tingkat bunga dengan menetapkan suku bunga acuan. Suku bunga acuan adalah tingkat bunga untuk meminjam uang dari bank sentral.

4.9 Kebijakan fiskal dan moneter adalah dua sisi koin yang sama

Saya tidak setuju dengan pandangan kebijakan fiskal berbeda dari kebijakan moneter. Dari sisi kelembagaan, bank sentral Indonesia merupakan lembaga negara yang disebut dalam UUD 1945. UUD 1945 menetapkan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Hanya ada satu lembaga

negara yang lebih tinggi dari Presiden, yaitu MPR. Dan hanya ada satu lembaga negara yang setara dengan Presiden, yaitu DPR. Hal ini membuat BI sebagai bank sentral Indonesia berada di bawah Presiden. BI tidak bisa independen dari pemerintah. Hal ini membuat kebijakan BI adalah kebijakan pemerintah, sama seperti kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah.

Dari sisi kebijakan, kebijakan fiskal dan kebijakan moneter adalah dua sisi mata uang yang sama. Tidak ada kebijakan fiskal tanpa kebijakan moneter. Dan tidak ada kebijakan moneter tanpa kebijakan fiskal.

Kebijakan fiskal adalah kebijakan untuk menentukan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan negara. Kebutuhan ini dapat berupa benda nyata seperti alat tulis dan bangunan. Kebutuhan ini juga dapat berupa benda tidak nyata seperti tenaga dan keahlian.

Kebutuhan negara ini ditulis sebagai anggaran negara dan perlu mendapat persetujuan DPR. Kebutuhan adalah titik berat dalam anggaran negara, bukan penerimaan. Negara dapat berbelanja sebelum mendapat penerimaan. Pembatas belanja negara adalah persetujuan

DPR dan ketersediaan barang dan jasa di masyarakat.

Negara tidak perlu menerbitkan surat utang atau obligasi untuk belanja dalam mata uang sendiri. Hal ini berlaku untuk belanja di dalam negeri. Belanja di dalam negeri tidak bisa menggunakan mata uang asing.

Negara bisa menerbitkan surat utang atau obligasi dalam mata uang asing untuk belanja di luar negeri. Namun, obligasi tersebut perlu dibayar dari ekspor ke negara penerbit mata uang asing tersebut. Belanja luar negeri ini dibatasi pada barang atau jasa yang belum atau tidak bisa dihasilkan di dalam negeri. Untuk barang dan jasa yang belum bisa dihasilkan di dalam negeri, negara perlu berusaha untuk menghasilkannya di dalam negeri. Negara perlu membatasi ketergantungan pada negara lain di bidang yang tidak bisa dikerjakan di dalam negeri.

Kebijakan moneter adalah kebijakan untuk membayar kebutuhan yang diperlukan untuk mencapai tujuan negara. Kebijakan ini mencakup penerbitan uang. Berapa jumlah yang harus diterbitkan dan dalam bentuk apa. Kebijakan ini juga mencakup penarikan uang. Berapa jumlah

yang harus ditarik dan dalam bentuk apa. Penarikan ini penting agar negara tetap bisa terus berbelanja menggunakan uang terbitannya sendiri.

Setelah DPR menyetujui anggaran negara, kebijakan fiskal dan kebijakan moneter juga disetujui. Perincian pelaksanaan kedua kebijakan itu bergantung pada Presiden. Namun, bentuk umum kebijakan fiskal dan kebijakan moneter sudah ditentukan dalam anggaran negara.

4.10 Negara tidak menetapkan nilai tukar mata uang

Negara menggunakan uang terbitannya sendiri untuk berbelanja di dalam negeri. Namun, hanya sedikit negara yang bisa berbelanja di luar negeri menggunakan mata uangnya sendiri. Dan Indonesia tidak termasuk dalam kelompok negara tersebut. Hal ini membuat Indonesia perlu menggunakan mata uang asing untuk berbelanja di luar negeri.

Negara perlu menggunakan mata uang sendiri untuk belanja di dalam negeri. Dan negara perlu menggunakan mata uang asing untuk belanja di luar negeri. Negara bisa menerbitkan mata uang

sendiri dalam jumlah berapa pun. Hanya DPR yang membatasi penerbitan uang negara melalui anggaran negara.

Namun, negara tidak bisa mendapatkan mata uang asing kapan pun. Negara hanya bisa mendapatkan mata uang asing melalui hasil ekspor atau pinjaman luar negeri. Kedua cara tersebut dipengaruhi sesuatu bernama nilai tukar mata uang atau kurs. Nilai tukar mata uang adalah perbandingan jumlah pertukaran dua mata uang berbeda. Berapa jumlah mata uang asing yang bisa didapat dengan memberikan satu unit mata uang sendiri.

Kurs memiliki satu masalah. Kurs adalah nilai tukar dari dua pengguna mata uang. Penerbit mata uang tidak terlibat dalam penentuan kurs. Salah satu pihak bisa merupakan penerbit salah satu mata uang yang dipertukarkan. Tetapi, peran penerbit uang tersebut adalah sebagai pengguna uang. Penerbit uang hanya menggunakan instrumen bernama "non-deliverable forwards" (NDF). Pembayaran dalam NDF ini biasanya mata uang negara tertentu, bukan mata uang yang dipertukarkan. Penjual dan pembeli dalam NDF tidak berniat untuk mengirim atau menerima mata uang yang dipertukarkan.

Karena kurs ditentukan oleh pengguna uang, negara tidak bisa menggunakan kurs untuk menentukan kebijakan moneter negara. Hal ini sama saja dengan menyerahkan kedaulatan keuangan. Selain itu, negara harus selalu bisa membayar semua belanja di dalam negeri menggunakan mata uang sendiri. Mengikat nilai mata uang dalam negeri dengan mata uang asing berarti membatasi jumlah penerbitan mata uang dalam negeri pada mata uang asing. Pelaksanaan tugas negara dan persetujuan DPR bukan lagi menjadi pembatas penerbitan uang sendiri.

Dengan demikian, negara tidak bisa menetapkan nilai tukar mata uang atau kurs. Apa pun yang terjadi di pasar uang, negara tidak bisa melakukan intervensi. Hal ini berarti kebijakan nilai tukar negara adalah mengabaikan perilaku pasar uang.

4.11 Ekspor untuk mendapat mata uang asing

Negara perlu mendapatkan mata uang asing untuk berbelanja di luar negeri. Negara bisa mendapatkan mata uang asing ini dari hasil

ekspor. Atau dari menerbitkan obligasi dalam mata uang asing tersebut.

Penerbitan obligasi perlu memperhatikan nilai tukar mata uang sendiri dengan mata uang asing yang dikehendaki. Jumlah mata uang asing yang diperoleh dibatasi oleh nilai tukar saat obligasi diterbitkan. Hal ini karena nilai tukar digunakan sebagai gambaran dari likuiditas negara saat jatuh tempo. Bila negara dirasa tidak likuid, tidak banyak yang mau membeli obligasi negara.

hasil ekspor adalah cara memperoleh mata uang asing yang tidak terlalu bergantung pada pihak lain. Barang yang diekspor sepenuhnya dikendalikan negara pengirim. Negara pengirim dapat membatalkan ekspor secara sepihak. Dan barang yang diimpor sepenuhnya dikendalikan oleh negara penerima. Dan negara penerima dapat membatalkan impor secara sepihak.

Namun, mendapatkan mata uang asing melalui ekspor hanya bebas dari pihak lain selama mata uang asing tersebut tidak diubah ke mata uang lain. Kalau mata uang asing tersebut hendak diubah ke dalam mata uang dalam negeri, kurs kembali menjadi kendala. Jum-

lah mata uang dalam negeri yang bisa diperoleh bergantung pada kurs kedua mata uang.

4.12 Upah minimum menjamin penghidupan yang layak bagi kemanusiaan

Setiap orang memerlukan sejumlah hal untuk bertahan hidup. Hal-hal tersebut disebut sebagai kebutuhan pokok atau hajat hidup. Kebutuhan ini adalah pangan, sandang, dan papan. Negara sebagai perwujudan dari keinginan bersama untuk bertahan hidup wajib menyediakan kebutuhan pokok itu.

Namun, hajat hidup atau kebutuhan pokok hanya melihat dari sisi orang seorang. Dari sisi bernegara, kebutuhan seseorang lebih dari kebutuhan pokok. Negara memerlukan warga negara dan penduduk negara memiliki sifat tertentu agar negara dapat terus berdiri. Keadaan seseorang agar negara dapat terus berdiri disebut sebagai penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kebutuhan ini meliputi keamanan dan pendidikan.

Keamanan di sini bukan berarti keamanan dari sisi tindak kejahatan. Bukan jenis keamanan yang memerlukan kehadiran negara seperti polisi, hakim, atau tentara. Keamanan di sini

adalah seseorang menggunakan kemampuannya untuk mengubah sesuatu miliknya agar ia merasa aman. Hal ini bisa cukup sederhana seperti menggunakan sarung tangan untuk memotong tanaman di halaman atau mengganti regulator gas dengan merek yang dianggap lebih baik.

Pendidikan di sini juga bukan berarti pendidikan dasar seperti membaca dan menulis. Bukan jenis pendidikan yang memerlukan kehadiran negara seperti guru, sekolah, dan pusat pelatihan. Pendidikan di sini adalah seseorang mempelajari sesuatu sesuai keinginannya untuk mendalami sesuatu. Hal ini bisa cukup sederhana seperti membaca buku atau melakukan percobaan.

Keamanan dan pendidikan seperti di atas dapat disebut sebagai bagian dari penghidupan yang layak bagi kemanusiaan karena memungkinkan seseorang bertindak seperti manusia yang memiliki keinginan dan perasaan. Bukan penghidupan di mana seseorang hanya bertindak sesuai yang diperintahkan seperti mesin. Atau penghidupan di mana seseorang bertindak sesukanya seperti binatang.

Hal-hal seperti itu tidak bisa disediakan oleh negara. Bukan karena negara tidak bisa menyediakan barangnya. Tetapi karena negara

tidak mungkin mengetahui apa keinginan setiap orang. Negara tidak bisa mengatur tindakan seseorang sampai ke tingkat itu.

Meskipun negara tidak bisa menyediakan, bukan berarti negara tidak bisa berperan. Peran negara adalah menentukan upah minimum. Jumlah upah yang harus diterima oleh setiap orang yang bekerja. Semua pekerja tidak boleh mendapat kurang dari upah minimum tersebut. Tetapi, beberapa pekerja bisa mendapat lebih dari upah minimum. Upah ini yang seseorang gunakan untuk mendapat penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Negara menjamin upah minimum dengan menyediakan pekerjaan dengan bayaran sebesar upah minimum tersebut. Tidak lebih, dan tidak kurang. Setiap orang dapat melamar untuk bekerja untuk negara dengan upah minimum. Dan negara harus menerima orang tersebut sebagai pekerja dan membayarnya sebesar upah minimum. Negara tidak bisa menolak pelamar. Dan kebijakan upah minimum ini berlaku di seluruh wilayah kedaulatan negara.

Pekerja upah minimum ini bukan pegawai negara seperti tentara, polisi, atau pegawai lembaga negara lainnya. Seseorang dapat melamar menjadi pekerja upah minimum setiap saat.

Dan pekerja upah minimum dapat berhenti setiap saat.

Anggaran untuk kebijakan upah minimum ini adalah salah satu mata anggaran yang tidak memiliki batas pasti. Negara dapat menerbitkan uang untuk pembayaran upah minimum lebih dari jumlah yang sudah ditentukan dalam anggaran. Sebaliknya, negara juga dapat menerbitkan uang untuk pembayaran upah minimum kurang dari jumlah yang sudah ditentukan dalam anggaran. Jumlah uang yang diterbitkan untuk kebijakan upah minimum ini berubah-ubah sesuai dengan jumlah pekerja.

4.13 Negara mewajibkan penggunaan uang terbitan negara

Negara menerbitkan uang sendiri menggunakan mata uang sendiri adalah salah satu bentuk kedaulatan negara. Negara bisa mengedarkan uang terbitan sendiri dengan mengenakan pajak kepada warga negara dan penduduk di wilayah kedaulatan negara tersebut. Hal ini menunjukkan negara tidak perlu mewajibkan penggunaan uang terbitan negara pada kegiatan sehari-hari masyarakat. Masyarakat akan menggunakan uang terbitan negara dengan sendi-

rianya saat mencari uang terbitan negara untuk membayar pajak kepada negara.

Namun, negara tetap perlu mewajibkan penggunaan uang terbitan negara di wilayah kedaulatan negara. Pengenaan kewajiban ini adalah perwujudan penjelasan pasal 23 UUD 1945. Penjelasan pasal 23 menjelaskan uang memiliki pengaruh besar atas masyarakat. Sehingga negara perlu menerbitkan uang kertas untuk mengendalikan pengaruh uang atas masyarakat. Agar negara bertindak sebagai pihak yang memiliki pengaruh besar atas masyarakat, bukan orang seorang.

Selain itu, negara juga perlu mewajibkan penggunaan uang terbitan negara di wilayah kedaulatan negara untuk memudahkan penghitungan pajak. Kewajiban di sini bukan dalam hal penggunaan uang terbitan negara. Tetapi dalam penggunaan mata uang negara sebagai satuan hitung dalam kegiatan sehari-hari masyarakat. Seseorang bisa menggunakan uang terbitan bank swasta untuk berbelanja. Seseorang bisa berbelanja menggunakan kartu debit, kartu kredit, transfer antarbank, atau uang elektronik. Tetapi, pembayaran belanja

tersebut harus dihitung dalam mata uang negara. Dihitung dalam rupiah bukan dolar atau mata uang asing lainnya.

4.14 Negara tidak menjamin simpanan di bank

Uang adalah piutang bagi pemegang uang dan utang bagi penerbit uang. Setiap orang bisa menerbitkan uang sendiri. Tetapi, hanya sebagian orang bisa mengedarkan uang terbitannya sendiri. Penerbit dan pengedar uang ini biasanya memiliki dua bentuk, negara dan bank.

Negara menerbitkan dan mengedarkan uang dan mata uang sendiri sebagai bagian dari kedaulatan negara tersebut. Negara bisa mewajibkan warga negara dan penduduk di wilayah kedaulatan negara berutang kepada negara. Utang tersebut dapat dilunasi dengan menyerahkan uang terbitan negara.

Bank menerbitkan dan mengedarkan uang sendiri sebagai bagian dari kegiatannya dalam jual-beli uang. Uang terbitan bank biasanya menggunakan mata uang negara. Hanya ada satu bank yang menerbitkan dan mengedarkan uang menggunakan mata uangnya sendiri, yaitu bank sentral Eropa.

Pemegang uang adalah kreditur penerbit uang. Pemegang uang terbitan negara adalah kreditur negara. Pemegang uang tunai adalah kreditur negara. Dan pemegang uang bank adalah kreditur bank. Nasabah bank adalah kreditur negara.

Saat nasabah menyetor uang tunai ke bank, nasabah mengubah debitemnya dari negara ke bank. Setelah uang tunai setoran bank dicatat di rekening bank nasabah, nasabah tidak lagi memiliki hak tagih ke negara. Nasabah hanya memiliki hak tagih ke bank. Hal ini berarti tindakan menyetor uang tersebut adalah tindakan jual-beli.

Uang nasabah di bank adalah tagihan nasabah ke bank, bukan ke negara. Satu-satunya cara nasabah bisa memiliki hak tagih ke bank sekaligus ke negara adalah dengan menjadi nasabah bank sentral, bank penerbit uang negara. Namun, bank sentral tidak bisa membuka rekening untuk orang seorang. Bank sentral hanya bisa membuka rekening untuk lembaga negara dan lembaga keuangan. Hal ini berarti simpanan nasabah di bank bukan kewajiban negara.

Karena simpanan nasabah di bank bukan kewajiban negara, negara tidak bisa menjamin

simpanan nasabah di bank. Saat bank tutup atau bangkrut, nasabah hanya bisa menarik simpanannya sebesar yang bisa dibayar oleh bank. Nasabah tidak bisa meminta negara untuk membayar penarikannya. Kalau bank sama sekali tidak bisa membayar, uang nasabah hangus.

Negara bisa mengizinkan pembentukan lembaga penjamin simpanan nasabah di bank. Namun, lembaga tersebut bukan lembaga negara. Negara tidak bisa memberikan uang terbitan negara sebagai pembayaran kepada nasabah bank yang ditutup.

4.15 Negara perlu menghapus utang secara berkala

Uang adalah utang bagi penerbit uang dan piutang bagi pemegang uang. Namun, saat bicara tentang utang membebani masyarakat, bukan pengertian utang seperti ini yang dipakai. Pengertian utang yang dipakai adalah pinjaman kepada seseorang. Kreditur meminjamkan uang kepada debitur.

Uang yang dipinjamkan oleh kreditur kepada debitur biasanya adalah uang terbitan kreditur itu sendiri. Dari sisi teori, bank adalah lembaga yang menerbitkan uang sendiri un-

tuk membeli uang terbitan orang lain. Berdasarkan arti ini, semua lembaga keuangan bisa disebut sebagai bank.

Bank menerbitkan uang sendiri untuk dipinjamkan ke nasabah bank. Nasabah tersebut dapat menggunakan uang terbitan bank untuk membayar belanjanya. Nasabah juga bisa menggunakan uang terbitan bank tersebut untuk ditukar dengan uang terbitan pihak lain.

Bank memberikan pinjaman disertai dengan bunga. Bunga ini merupakan tambahan yang harus diberikan nasabah kepada bank. Dan tambahan ini membuat utang tidak mungkin dilunasi. Bank hanya menerbitkan uang sendiri sebanyak pokok pinjaman yang diberikan kepada nasabah. Tetapi, nasabah harus mengembalikan uang terbitan bank tersebut lebih dari yang diberikan oleh bank. Hal ini membuat selalu ada nasabah yang tidak mungkin membayar utangnya.

Prinsip "sanctity of debt" membuat debitur wajib melunasi utangnya kepada kreditur tanpa pengecualian. Kreditur dapat membuat debitur menyerahkan harta miliknya sebagai pembayaran utang meskipun barang tersebut adalah alat usahanya. Kreditur juga membuat debitur membayar utangnya dalam jangka waktu

lama, bahkan sampai puluhan tahun. Puluhan tahun debitur perlu menyisihkan penghasilannya untuk membayar utang kepada debitur.

Bunga membuat utang tidak mungkin dibayar. Bunga majemuk membuat saat utang tidak mungkin dibayar menjadi semakin dekat. Ditambah dengan prinsip "sanctity of debt", bunga majemuk membuat masyarakat menjadi tidak aman. Terjadi pemusatan kekayaan dari debitur ke kreditur. Pemusatan ini terjadi dengan alasan untuk membayar utang.

Pemusatan ini membuat masyarakat terbagi menjadi dua kelas. Pertama, kelas kreditur yang terdiri dari segelintir bankir dan pemilik modal. Kedua, kelas debitur yang terdiri dari sebagian masyarakat, terutama penerima para upah. Semakin besar kesenjangan antara dua kelas ini, semakin rentan masyarakat jadinya. Para bankir dan pemilik modal ini menjadi lebih berkuasa daripada negara.

Negara perlu mencegah kekuasaan negara diambil pihak lain. Salah satu caranya adalah dengan penghapusan utang berkala. Penghapusan ini tidak masalah untuk utang yang berasal dari negara. Utang dengan negara sebagai kreditur. Namun, penghapusan utang juga perlu

dilakukan untuk utang yang berasal dari swasta. Utang dengan swasta sebagai kreditur. Hanya menghapus utang ke negara tanpa menghapus utang ke swasta hanya memperkuat swasta dan melemahkan negara.

Penghapusan utang perlu dilakukan secara berkala dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama. Hal ini untuk memberikan harapan kepada masyarakat bahwa mereka bisa mendapatkan penghapusan utang di masa hidupnya. Setidaknya, mereka bisa mendapatkan penghapusan utang sekali selama hidupnya.

5 Perihal pelaku

5.1 Negara menguasai melalui perusahaan negara

Pasal 33 UUD 1945 menyatakan negara menguasai alam, kekayaan alam, dan cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak. Negara menguasai menggunakan lembaga negara khusus. Lembaga negara ini bernama perusahaan negara.

Perusahaan negara memiliki lima ciri. Pertama, perusahaan negara adalah perusahaan yang sepenuhnya milik negara. Kedua, kewajiban perusahaan negara adalah kewajiban negara. Ketiga, wilayah kegiatan perusahaan negara adalah wilayah kedaulatan Indonesia. Keempat, pengeluaran dan penerimaan perusahaan negara hanya menggunakan uang terbitan negara. Dan kelima, perusahaan negara hanya bergerak di satu bidang yang perlu dikuasai negara. Contoh layanan yang harus disediakan oleh perusahaan negara adalah layanan pos. Layanan pos ini perlu agar setiap orang bisa berhubungan dengan orang lain.

Ciri pertama membedakan perusahaan negara dari lembaga negara lainnya. Perusahaan negara adalah lembaga negara yang bergerak di bidang penyediaan hajat hidup orang banyak, bukan bergerak di bidang pemerintahan. Perusahaan negara berada di bawah menteri departemen tertentu, tidak berada langsung di bawah presiden. Perusahaan negara juga bukan perusahaan patungan, baik patungan dengan swasta atau patungan dengan negara lain. Semua kekayaan perusahaan negara adalah kekayaan negara.

Ciri kedua membuat perusahaan negara sebagai wakil negara untuk hadir di tengah masyarakat. Sifat kewajiban ini membatasi kegiatan perusahaan negara. Perusahaan negara tidak bisa membuat perjanjian atau kerja sama dengan perusahaan lain, baik perusahaan dalam negeri atau perusahaan luar negeri. Semua utang perusahaan negara adalah utang negara. Perusahaan negara juga tidak bisa mengalihdayakan pegawainya. Semua pegawai perusahaan negara adalah pegawai negara.

Ciri ketiga membatasi ruang gerak perusahaan negara hanya di dalam negeri. Perusahaan negara perlu hadir untuk menyediakan hajat hidup orang banyak di seluruh wilayah In-

onesia. Dan alam serta kekayaan alam milik negara hanya sebatas yang berada di wilayah kedaulatan negara.

Ciri keempat membuat perusahaan negara membuat perusahaan negara sebagai instrumen kebijakan fiskal dan moneter. Perusahaan negara sebagai instrumen fiskal adalah saat perusahaan negara berbelanja. Perusahaan negara sebagai instrumen moneter adalah saat perusahaan negara membayar dan menerima bayaran. Hal ini membuat perusahaan negara tidak bisa berada dalam keadaan untung atau rugi. Hitungan untung-rugi tidak berlaku untuk perusahaan negara.

Ciri kelima membuat hidup-mati perusahaan negara bergantung pada hidup-mati alam, kekayaan alam, atau cabang produksi bidangnya. Kalau alam atau kekayaan alam sudah tidak ada, perusahaan negara perlu dibubarkan. Kalau cabang produksi hajat hidup orang banyak sudah tidak diperlukan lagi, perusahaan negara perlu dibubarkan. Perusahaan negara hanya bisa didirikan atau dibubarkan. Perusahaan negara tidak bisa dijual atau dilikuidasi. Hal ini karena perusahaan negara adalah lembaga negara.

5.2 Negara bekerja sama melalui perusahaan milik negara

Perusahaan negara adalah lembaga negara yang memiliki kegiatan usaha. Bangun perusahaan dari perusahaan negara adalah lembaga negara. Perusahaan swasta tidak bisa memiliki bangun perusahaan ini.

Di sisi lain, bangun perusahaan dari perusahaan milik negara sama seperti badan hukum perusahaan lain. Bangun perusahaan dari perusahaan milik negara sama seperti perusahaan swasta. Hal ini karena negara membentuk perusahaan milik negara untuk membantu perusahaan negara.

Perusahaan milik negara memiliki lima sifat. Pertama, perusahaan milik negara sepenuhnya atau sebagian besar dimiliki negara. Kedua, perusahaan milik negara berada di bawah perusahaan negara. Ketiga, perusahaan milik negara tidak menguasai alam, kekayaan alam, atau cabang produksi hajat hidup orang banyak. Keempat, kekayaan perusahaan milik negara terpisah dari kekayaan negara. Kelima, kewajiban perusahaan milik negara terpisah dari kewajiban negara.

Ciri pertama membuat perusahaan milik negara dapat dibentuk sebagai perusahaan patungan dengan perusahaan lain. Perusahaan lain tersebut dapat berupa perusahaan dalam negeri atau perusahaan asing. Hal ini juga membuat perusahaan milik negara dapat melakukan kerja sama dengan perusahaan lain.

Ciri kedua dan ketiga membuat perusahaan milik negara sebagai anak perusahaan negara. Perusahaan milik negara bergerak di bidang yang berkaitan dengan bidang perusahaan negara. Perusahaan milik negara dibentuk untuk membantu kegiatan perusahaan negara menyediakan hajat hidup orang banyak.

Ciri keempat dan kelima membuat perusahaan milik negara menjadi jembatan perusahaan negara dengan perusahaan lain. Perusahaan milik negara membatasi kewenangan negara dan kerugian negara saat berhubungan dengan perusahaan lain. Pembatasan ini penting karena perusahaan milik negara bisa bekerja sama dengan perusahaan asing. Baik kerja sama langsung seperti pembentukan anak perusahaan di luar negeri. Atau kerja sama tidak langsung seperti penyediaan barang dan jasa di luar negeri.

5.3 Negara tidak bisa melakukan "*public-private partnership*"

Negara bisa bekerja sama dengan swasta. Negara melakukan kerja sama ini melalui perusahaan milik swasta. Namun, bentuk kerja sama seperti ini bukan bentuk kerja sama yang dirujuk menggunakan istilah "public-private partnership".

"Public-private partnership" adalah penyediaan hajat hidup orang banyak melalui perusahaan swasta. Kegiatan ini biasanya dilakukan untuk penyediaan barang publik seperti air bersih dan jalan tol. Perusahaan swasta dapat bekerja sama dengan negara dengan menyediakan modal, pembangunan sarana, atau pengelolaan sarana.

Dalam hal penyediaan modal, perusahaan swasta memberikan pinjaman kepada negara. Pinjaman ini biasanya berasal dari sekelompok bank yang membentuk suatu konsorsium. Pinjaman juga biasanya dihitung dalam mata uang asing seperti dolar Amerika. Dan pinjaman itu juga dikenakan bunga.

Dalam hal pembangunan sarana, perusahaan swasta melakukan pembangunan sarana seperti

jaringan pipa air atau jaringan jalan. Perusahaan swasta membebankan biaya pembangunan kepada negara. Hitungan biaya pembangunan ditentukan oleh perusahaan swasta melalui penggunaan peralatan dan tenaga ahli tertentu.

Dalam hal pengelolaan sarana, perusahaan swasta menjalankan sarana penyediaan barang publik seperti penyediaan air bersih ke rumah-rumah dan gerbang jalan tol. Perusahaan swasta menetapkan tarif sendiri sesuai tingkat keuntungan yang ingin dicapai.

Gabungan dari ketiga hal di atas biasanya disebut sebagai bentuk kerja sama "built-operate-transfer". Dalam kerja sama "built-operate-transfer", pihak swasta mencari pinjaman sendiri, membangun sarana, dan mengelola sarana tersebut sampai waktu tertentu. Dan negara perlu memberi jaminan keuntungan pada perusahaan swasta. Perusahaan swasta dilindungi dari gagal bayar atau kerugiannya.

Namun, kerja sama "public-private partnership" tidak boleh dilakukan. Negara tidak memiliki masalah likuiditas dalam pembayaran di dalam negeri menggunakan mata uang terbitan negara. Dengan kata lain, negara ti-

dak perlu meminjam dari bank untuk membiayai pembangunan di dalam negeri.

Negara juga tidak perlu bekerja sama dengan perusahaan swasta untuk membangun sarana. Negara bisa menggunakan jasa perusahaan swasta dalam membangun. Tetapi, kendali tetap berada di tangan negara. Hal ini agar masyarakat tidak dirugikan.

Negara jelas-jelas tidak bisa menyerahkan pengelolaan sarana kepada perusahaan swasta. Hal ini jelas-jelas bertentangan dengan pasal 33 UUD 1945. Negara harus menguasai alam, kekayaan alam, dan cabang produksi hajat hidup orang banyak. Dan membiarkan perusahaan swasta menjalankan sarana produksi hajat hidup orang banyak adalah membiarkan swasta menguasai cabang produksi hajat hidup orang banyak.

5.4 Koperasi adalah bangun perusahaan sesuai UUD 1945

Negara mengizinkan beragam bangun perusahaan. Bangun perusahaan itu bisa memiliki badan hukum seperti perseroan terbatas. Dan bangun perusahaan itu juga tanpa badan hukum seperti pedagang keliling.

Dari sekian banyak bangun perusahaan, hanya bangun perusahaan bernama koperasi yang jelas-jelas disebut dalam bagian penjelasan pasal 33 UUD 1945. Koperasi adalah satu-satunya bangun perusahaan yang sesuai dengan ayat 1 pasal 33 UUD 1945.

Penyebutan koperasi sebagai bangun perusahaan yang sesuai dengan pasal 33 ini membuat koperasi berada dalam keadaan khusus. Koperasi menjadi bangun perusahaan, menjadi cara untuk melakukan kegiatan usaha. Dan koperasi juga menjadi badan hukum, menjadi cara untuk berhubungan dengan negara.

Tidak semua bangun perusahaan berhubungan dengan negara. Hal ini karena tidak semua kegiatan usaha perlu memiliki badan hukum. Namun, setiap badan hukum pasti berhubungan dengan negara. Hal ini karena hukum adalah kewenangan negara. Koperasi sebagai bangun perusahaan sekaligus badan hukum membuat koperasi menjadi sesuatu yang membingungkan masyarakat. Bingung antara koperasi sebagai nama dengan koperasi sebagai kegiatan usaha.

Penjelasan pasal 33 UUD 1945 menyebut demokrasi ekonomi sebagai "... produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masya-

rakat." Tujuan dari penerapan demokrasi ekonomi adalah "Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang seorang." Akibat dari penerapan demokrasi ekonomi adalah "... perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas usaha kekeluargaan." Dan cara menerapkan demokrasi ekonomi adalah dengan "Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi."

Penjelasan di atas menunjukkan negara tidak bisa membentuk koperasi. Setidaknya koperasi dari sisi bangun perusahaan. Negara jelas bisa membentuk koperasi dari sisi badan hukum. Tetapi tidak ada jaminan badan hukum koperasi itu menjalankan kegiatan usaha seperti koperasi.

Koperasi dalam penjelasan pasal 33 UUD 1945 adalah koperasi dari sisi kegiatan usaha, bukan dari sisi badan hukum. Sejumlah orang di suatu wilayah bekerja sama melakukan suatu kegiatan usaha dengan memperhatikan keadaan orang lain. Bukan seseorang mendaftarkan badan hukum koperasi kemudian menggunakan badan hukum itu untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dalam waktu singkat.

Hubungan antarorang dalam koperasi adalah hubungan jangka panjang antaranggota kope-

rasi dan antara anggota koperasi dengan warga di lingkungan koperasi berusaha. Hal ini bukan berarti setiap orang tahu satu sama lain. Tetapi, tahu kenapa koperasi bisa beroperasi di situ dan kenapa warga menerima koperasi. Ada rasa percaya antara koperasi dan warga sekitar. Percaya bahwa kegiatan koperasi tidak merugikan warga dan kegiatan warga tidak merugikan koperasi.

5.5 Negara harus memiliki lembaga keuangan

Penjelasan pasal 23 UUD 1945 menyatakan uang adalah hal penting bagi negara. Penjelasan tersebut juga menyatakan uang menguasai hajat hidup orang banyak. Berarti negara perlu menguasai uang.

Negara menguasai uang dengan menerbitkan uang sendiri menggunakan mata uang sendiri. Mata uang tersebut adalah Rupiah. Dan UUD 1945 memberikan tugas kepada Bank Indonesia (BI) untuk mengeluarkan uang kertas dan mengatur peredaran uang kertas tersebut. Namun, uang kertas adalah salah satu bentuk uang tunai. Bentuk uang tunai lain adalah uang logam. Uang logam ini juga dapat dikeluarkan oleh BI.

Selain uang tunai, negara juga perlu menerbitkan uang nontunai. BI adalah bank negara, tempat negara menerbitkan uang tunai. Tidak ada alasan untuk menunjuk BI sebagai penerbit uang nontunai.

Namun, peran BI sebagai bank negara menyulitkan BI untuk berhubungan dengan masyarakat umum. Sebagai pembayar belanja negara, BI membayar tagihan lembaga negara kepada lembaga keuangan lain. Dan BI menerima pembayaran tagihan ke lembaga negara dari lembaga keuangan lain. BI tidak membayar ke orang seorang. Dan BI tidak menerima pembayaran dari orang seorang.

Keterbatasan peran BI membuat negara perlu membentuk lembaga keuangan baru. Lembaga keuangan ini harus berbentuk perusahaan negara. Sepenuhnya harus milik negara dan kewajibannya adalah kewajiban negara. Lembaga keuangan ini tidak bisa berbentuk perusahaan milik negara.

Sebagai perusahaan negara, setoran uang terbitan negara ke lembaga keuangan ini adalah setoran ke negara. Hal ini berarti pemusnahan uang terbitan negara. Dan penarikan uang terbitan negara dari lembaga keuangan ini ada-

lah pembayaran dari negara. Hal ini berarti penciptaan uang terbitan negara.

5.6 Negara tidak melarang lembaga keuangan swasta

Negara harus memiliki lembaga keuangan sendiri. Namun, hal ini tidak membuat negara melarang lembaga keuangan swasta. Bahkan, negara tidak mungkin melarang lembaga keuangan swasta. Pelarangan hanya membuat lembaga keuangan swasta bergerak secara ilegal.

Negara tidak mungkin melarang lembaga keuangan swasta karena setiap orang bisa menerbitkan uang sendiri. Dan sebagai orang dapat membuat uang terbitannya dicari oleh orang lain. Negara bisa memaksa orang lain menjadi debiturnya. Tetapi, orang seorang tidak bisa memaksa orang lain menjadi debiturnya.

Agar uang terbitan orang seorang beredar, orang tersebut bisa menyediakan jasa yang tidak disediakan oleh lembaga keuangan negara. Jasa tersebut seperti jasa pengiriman uang ke luar negeri, asuransi, kredit konsumsi,

atau ekspor-impor. Hal ini karena lembaga keuangan negara hanya memberikan layanan dalam mata uang terbitan negara. Sedangkan lembaga keuangan milik negara dan lembaga keuangan swasta bisa memberikan layanan dalam mata uang asing dalam layanan lintas negara.

Lembaga keuangan swasta ini harus tetap berada di bawah kendali negara. Salah satu cara mengendalikan lembaga keuangan adalah dengan mewajibkan lembaga keuangan untuk memiliki rekening di bank sentral. Semua lembaga keuangan resmi harus berada di bawah bank sentral.

5.7 Swasta adalah pelaku berjumlah terbesar

Kata swasta berarti bukan negara. Kata swasta juga berarti bukan pegawai negara. Hal membuat sebagian besar warga negara dan penduduk bersifat swasta. Mereka bukan bagian dari aparat negara.

Jumlah pelaku swasta ini membuat swasta memiliki pelaku dengan jumlah terbesar. Jumlah ini membuat seseorang mampu memiliki kuasa besar atas orang lain hanya dengan mengendalikan sedikit hal yang dibutuhkan masya-

rakat. Pengendali hajat hidup orang banyak mampu menindas rakyat banyak. Sifat ini membuat negara perlu menguasai alam, kekayaan alam, dan cabang produksi hajat hidup orang banyak.

Meskipun negara menguasai alam, kekayaan alam, dan cabang produksi hajat hidup orang banyak, masih banyak hal yang bisa dilakukan oleh swasta. Baik karena negara tidak perlu melakukannya atau karena negara tidak bisa melakukannya.

Negara tidak perlu melakukan hal-hal yang tidak bersifat hajat hidup orang banyak. Negara perlu menyediakan tempat tinggal sebagai bagian dari penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Tetapi, negara tidak perlu menyediakan satu rumah untuk satu keluarga. Negara cukup menyediakan tempat tinggal berupa hunian bertingkat yang dapat melayani banyak orang. Rumah orang seorang atau rumah mewah dapat diserahkan ke swasta.

6 Perihal interaksi antar-pelaku

6.1 Empat pelaku utama dalam ekonomi

Model negara Indonesia memiliki empat pelaku utama, yaitu orang seorang, negara, bank swasta, dan perusahaan swasta.

Manusia adalah pelaku utama dan pelaku dasar. Manusia adalah pelaku utama karena hanya manusia yang bisa membuat hubungan utang-piutang. Makhluk hidup lain tidak bisa. Dan benda juga tidak bisa. Manusia adalah satu-satunya yang bisa membentuk hubungan utang-piutang.

Manusia adalah pelaku dasar karena manusia adalah bentuk paling dasar yang bisa membentuk hubungan utang-piutang. Manusia tidak bisa dipecah menjadi bagian lebih kecil tanpa menghilangkan kemampuan membentuk utang-piutang. Tangan tidak bisa. Kaki tidak bisa. Badan tidak bisa. Jantung tidak bisa. Otak tidak bisa, dst. Hanya bagian yang berupa manusia yang dapat membentuk hubungan utang piutang.

Setiap manusia bisa membentuk hubungan utang-piutang dengan manusia lain. Setiap manusia juga dapat bergabung membentuk satu kelompok untuk berhubungan dengan manusia lain atau kelompok lain. Kelompok gabungan manusia ini juga bisa membentuk hubungan utang-piutang dengan pihak lain.

Kelompok atau lembaga gabungan manusia dapat berupa negara dan bukan negara. Negara adalah gabungan semua orang yang tinggal di suatu wilayah dan memiliki tujuan yang sama. Orang-orang tersebut juga disebut sebagai warga negara. Warga negara membentuk negara untuk membantu memenuhi kegiatan warga negara. Untuk mencapai tujuan itu, warga negara memberikan kewenangan kepada sebagian orang untuk bertindak atas nama setiap warga negara. Perwakilan ini disebut sebagai pejabat negara. Pejabat negara berwenang untuk mengatur setiap warga negara di mana pun mereka berada. Pejabat negara juga berwenang untuk mengatur setiap orang di wilayah kedaulatan negara, baik warga negara maupun bukan warga negara.

Negara adalah kelompok atau lembaga terbesar di suatu wilayah. Namun, negara bukan satu-satunya kelompok yang bisa dibentuk oleh

manusia. Kelompok-kelompok selain negara dapat disebut sebagai lembaga swasta. Banyak jenis lembaga swasta. Namun, hanya ada dua lembaga swasta yang penting dalam ekonomi, yaitu bank swasta dan perusahaan swasta.

Bank swasta adalah lembaga selain negara yang melakukan jual-beli menggunakan uang terbitan bank sendiri. Bank swasta bisa menerbitkan uang sendiri dan mengedarkan uang terbitannya tersebut. Bank swasta menerima setoran uang dari nasabah dan menerbitkan uang bank dalam bentuk rekening kepada nasabah. Bank swasta menerima setoran uang terbitan bank dari nasabah dan memberikan uang terbitan pihak lain kepada nasabah. Setiap lembaga yang melakukan kegiatan ini disebut sebagai bank. Dan setiap orang yang melakukan hal tersebut adalah bankir.

Perusahaan swasta adalah lembaga selain negara yang tidak melakukan kegiatan bank. Perusahaan swasta dapat menerbitkan uang sendiri. Namun, uang tersebut tidak beredar di masyarakat. Perusahaan swasta berbeda dari orang seorang hanya pada tingkat hubungan dengan negara.

6.2 Dua jenis hubungan antarpelaku

Ada 4 pelaku dalam ekonomi:

- orang seorang,
- negara,
- bank, dan
- perusahaan.

Pelaku-pelaku ini dapat saling berhubungan. Salah satu bentuk hubungan itu adalah utang-piutang.

Hubungan antarpelaku perlu dilihat karena dalam model hanya hubungan dan hasil hubungan yang dapat dilihat. Hubungan di sini adalah hubungan utang-piutang. Dan hasil hubungan di sini adalah uang.

Pelaku merupakan sesuatu yang tidak dapat dilihat lebih dalam, seperti dalam hal orang seorang. Atau tidak perlu dilihat lebih dalam, seperti dalam hal lembaga.

Dari sisi pasangan, keempat pelaku ini dapat membentuk hubungan sebagai berikut:

1. orang dengan orang
 - seseorang sebagai kreditur dan orang lain sebagai debitur
2. orang dengan negara

- orang sebagai kreditur dan negara sebagai debitor
 - orang sebagai debitor dan negara sebagai kreditur
3. orang dengan perusahaan
- orang sebagai kreditur dan perusahaan sebagai debitor
 - orang sebagai debitor dan perusahaan sebagai kreditur
4. orang dengan bank
- orang sebagai kreditur dan bank sebagai debitor
 - orang sebagai debitor dan bank sebagai kreditur
5. negara dengan perusahaan
- negara sebagai kreditur dan perusahaan sebagai debitor
 - negara sebagai debitor dan perusahaan sebagai kreditur
6. negara dengan bank
- negara sebagai kreditur dan bank sebagai debitor
 - negara sebagai debitor dan bank sebagai kreditur
7. perusahaan dengan bank
- perusahaan sebagai kreditur dan bank sebagai debitor

- perusahaan sebagai debitur dan bank sebagai kreditur

Dari tujuh hubungan di atas, hanya 2 bentuk hubungan yang penting dalam model negara Indonesia. Pertama, hubungan dengan negara. Kedua, hubungan dengan bank. Kedua jenis hubungan ini penting karena negara dan bank menerbitkan uang sendiri dan mengedarkan uang tersebut.

Hubungan dengan negara sebagai debitur hanya memiliki satu bentuk, yaitu belanja negara. Negara membeli sesuatu dari pihak lain. Dan negara memberikan uang terbitan negara kepada penjual. Negara menjadi debitur penjual. Pihak penjual ini dapat berupa orang seorang atau perusahaan. Negara tidak pernah menjadi debitur bank. Bank hanya melakukan jual-beli uang. Bank membeli uang terbitan pihak lain menggunakan uang terbitan bank itu sendiri. Bank tidak melakukan jual-beli barang atau jasa.

Hubungan dengan negara sebagai kreditur hanya memiliki satu bentuk, yaitu pajak. Negara menetapkan pihak lain sebagai wajib pajak. Penetapan ini adalah bagian dari kewenangan negara. Setelah menjadi wajib pajak,

seseorang, perusahaan, atau bank memiliki utang kepada negara. Hubungan ini berakibat uang terbitan negara musnah karena kembali kepada negara.

Negara dapat menjadi kreditur bank dalam hubungan selain pajak. Hubungan ini terjadi saat bank membutuhkan uang terbitan negara untuk membayar nasabahnya. Bank perlu memberikan sesuatu kepada negara untuk mendapatkan uang terbitan negara. Namun, sesuatu tersebut biasanya uang terbitan pihak ketiga, bukan barang dan jasa. Selain itu, kejadian bank membutuhkan pinjaman dari negara merupakan kejadian langka. Sehingga saya mengecualikan hubungan ini dari hubungan dengan negara.

Hubungan dengan bank sebagai debitur sering disebut sebagai tabungan. Seseorang atau perusahaan menyetor uang yang mereka pegang ke bank tempat mereka menjadi nasabah. Kemudian bank menerbitkan uang bank itu sendiri dalam bentuk rekening nasabah. Nasabah dapat menggunakan uang bank tersebut untuk membayar orang lain yang mau menerima uang terbitan bank tersebut. Negara tidak bisa menjadi nasabah bank. Negara memiliki kedaulatan keuangan.

Hubungan dengan bank sebagai kreditur sering disebut sebagai pinjaman. Seseorang atau perusahaan mendapatkan uang terbitan bank dengan janji untuk mengembalikan uang tersebut di masa depan. Seseorang atau perusahaan menjadi nasabah bank saat bank menyetujui permintaan pinjaman tersebut. Hal ini karena bank memberikan uang terbitan bank dalam bentuk rekening nasabah. Nasabah dapat menggunakan uang bank tersebut untuk membayar orang lain yang mau menerima uang terbitan bank tersebut. Negara tidak bisa menjadi nasabah bank. Negara memiliki kedaulatan keuangan.

Hubungan seseorang dengan orang lain atau dengan perusahaan merupakan hubungan terbesar dari sisi jumlah hubungan. Hubungan ini bisa menerbitkan uang. Setiap orang bisa menerbitkan uang. Tetapi, tidak setiap orang bisa mengedarkan uang. Uang tersebut tidak dapat beredar atau hanya beredar di lingkup terbatas. Misal, voucher belanja atau koin permainan. Sehingga saya mengecualikan hubungan ini dalam menganalisis hubungan antarpelaku.

6.3 Penerbitan uang adalah hubungan langsung dan pengedaran uang adalah hubungan tidak langsung

Uang adalah utang bagi penerbit uang dan piutang bagi pemegang uang. Uang muncul pada saat hubungan utang-piutang muncul. Namun, semua piutang baik dapat melunasi utang. Dan uang musnah saat utang dilunasi.

Gambaran di atas menunjukkan ada dua jenis hubungan. Pertama, hubungan utang-piutang yang memunculkan uang. Kedua, hubungan utang-piutang yang mengedarkan uang. Hubungan yang membuat seseorang dapat membayar utangnya dengan menggunakan uang terbitan pihak lain.

Hubungan pertama, penerbitan uang, adalah hubungan yang selalu dapat dilakukan oleh setiap orang. Setiap orang dapat menerbitkan uang sebagai tanda bukti orang lain dapat menagihnya di kemudian hari. Hubungan ini selalu terjadi dalam jual-beli. Penjual berubah menjadi kreditur setelah penjual menyerahkan barangnya ke pembeli. Dan pembeli berubah menjadi debitur setelah pembeli menerima barangnya dari penjual. Hubungan utang-piutang ini adalah hubungan langsung. Saya

sebut sebagai hubungan langsung karena penjual dan pembeli adalah pihak yang sama dengan kreditur dan debitur yang memunculkan uang.

Hubungan kedua, pengedaran uang, adalah hubungan yang hanya dapat dilakukan oleh segelintir orang. Orang-orang ini biasanya membentuk lembaga berupa bank. Bank mampu mengedarkan uang terbitannya karena mampu meyakinkan orang lain kalau bank dalam keadaan likuid. Bank selalu bisa mencarikan setiap orang yang memegang uang terbitan bank. Pencairan ini dapat berupa menggunakan uang tersebut untuk membayar atau mengubah uang terbitan bank ke uang terbitan pihak lain.

Hubungan utang-piutang yang melibatkan bank disebut sebagai hubungan tidak langsung. Hal ini karena dalam hubungan utang-piutang muncul pihak ketiga. Pihak ketiga ini adalah pihak selain penjual dan pembeli yang menjadi kreditur dan debitur awal. Saat pembeli membayar menggunakan uang terbitan bank, pembeli mengubah kreditur penjual dari dirinya sendiri ke bank. Tetap ada hubungan utang-piutang setelah jual-beli. Tetapi debitur dalam hubungan utang-piutang ini adalah bank, bukan lagi pembeli.

Pihak ketiga dalam hubungan tidak langsung ini dapat berupa satu pihak atau serangkaian pihak. Contoh pihak ketiga berupa satu pihak adalah kegiatan jual-beli menggunakan uang tunai. Pihak ketiga di sini adalah penerbit uang tunai. Dan uang tunai biasanya adalah uang terbitan negara.

Contoh pihak ketiga berupa serangkaian pihak adalah pembayaran nontunai. Pembayaran nontunai melibatkan serangkaian pihak seperti nasabah, bank penjual, bank pembeli, penyedia jaringan, dan penyedia mesin terminal. Banyak pihak terlibat dalam memindahkan tagihan kreditur dari pembeli ke penerbit uang.

6.4 Dua jenis belahan ekonomi, uang dan barang

Ada 4 pelaku dalam ekonomi, orang seorang, negara, bank, dan perusahaan. Pelaku-pelaku ini dapat saling berhubungan. Dalam hubungan utang-piutang, hanya dua pelaku yang dianggap penting, yaitu negara dan bank. Hal ini karena negara dan bank dapat menerbitkan uang yang mereka terbitkan.

Dua pelaku lainnya, orang seorang dan perusahaan, tidak dianggap penting dalam hubungan

utang-piutang. Mereka bisa menerbitkan uang. Tetapi, mereka tidak dapat menerbitkan uang terbitan mereka sendiri.

Orang seorang dan perusahaan merupakan dua pelaku dengan jumlah terbesar. Jumlah lembaga selalu lebih sedikit dari jumlah orang. Negara hanya ada satu di satu wilayah. Dan bank hanya ada beberapa di satu wilayah. Satu bank harus memiliki banyak nasabah agar uang terbitannya lebih mudah diterima pihak lain.

Perbedaan jumlah dan pengaruh dalam pengedaran uang membuat ada dua jenis kelompok kegiatan atau dua ekonomi. Kelompok pertama adalah kegiatan penerbitan dan pengedaran uang. Kelompok ini menempatkan negara dan bank sebagai pelaku utama. Namun, bank adalah satu-satunya pelaku yang hanya berkegiatan di kelompok ini. Bank hanya melakukan jual-beli uang menggunakan uang terbitannya sendiri. Kelompok pertama ini dapat disebut sebagai bagian keuangan atau sektor keuangan.

Kelompok kedua adalah kegiatan pembayaran menggunakan uang. Kegiatan ini adalah pasangan dari kegiatan pembelian barang dan jasa. Kelompok ini menempatkan orang seorang, perusahaan, dan negara sebagai pelaku utama. Namun, orang seorang dan perusahaan adalah dua

pelaku yang hanya berkegiatan di kelompok ini. Orang seorang dan perusahaan membuat dan mengedarkan barang dan jasa yang diperlukan oleh 4 pelaku ekonomi. Kelompok kedua ini dapat disebut sebagai bagian barang dan jasa atau sektor riil.

Negara adalah satu satunya pelaku yang berkegiatan di kedua sektor. Negara menerbitkan dan mengedarkan uang terbitan negara di masyarakat. Negara menerbitkan uang sendiri untuk mendapatkan barang dan jasa dari orang seorang dan perusahaan. Negara juga mengenakan pajak untuk menarik kembali uang terbitannya dari orang seorang, perusahaan, dan bank. Kemampuan negara untuk bertindak sebagai pelaku utama di kedua sektor adalah bagian dari kedaulatan negara.

7 Perihal gejala (fenomena)

7.1 Inflasi bukan keniscayaan

Inflasi adalah salah satu gejala keuangan yang banyak dibahas di media massa. Inflasi diartikan sebagai kenaikan harga terus menerus pada sejumlah barang dan jasa tertentu di satu periode tertentu. Berarti, inflasi adalah kenaikan harga terus menerus. Kenaikan harga tersebut harus terjadi di beberapa barang atau jasa. Dan kekerapan kenaikan harga tersebut dihitung pada satu rentang waktu tertentu. Rentang waktu ini biasanya adalah satu tahun.

Kenaikan harga satu barang satu sekali belum termasuk inflasi. Kenaikan harga satu barang terus menerus juga belum termasuk inflasi. Kenaikan harga sejumlah barang sekali pada satu tahun belum termasuk inflasi. Kenaikan harga terus menerus pada sejumlah barang dan jasa yang tidak termasuk dalam golongan penghitungan inflasi juga bukan inflasi.

Inflasi biasa terjadi karena dua hal. Pertama, kenaikan permintaan. Inflasi seperti

ini disebut sebagai "*demand-pull inflation*". Kedua, kenaikan harga bahan baku. Inflasi seperti ini disebut sebagai "*cost-push inflation*". Kadang kala juga disebut penyebab ketiga inflasi, yaitu kenaikan harga barang impor. Inflasi seperti ini disebut sebagai "*imported inflation*".

Arti kata inflasi dan penyebab inflasi di atas menggambarkan inflasi sebagai suatu kejadian alam. Sesuatu yang lumrah terjadi. Sesuatu yang terjadi tanpa campur tangan manusia. Selain itu, ada pandangan bahwa inflasi adalah hal baik. Inflasi baru menjadi buruk kalau inflasi terlalu tinggi.

Pandangan di atas ada pandangan salah. Uang dan harga merupakan hasil kegiatan manusia. Hasil manusia berhubungan dengan manusia lain. Sesuatu yang dibuat oleh manusia dapat diubah oleh manusia lain. Hal ini juga berlaku untuk inflasi.

Dari empat pelaku ekonomi, negara adalah satu-satunya pelaku yang berpengaruh besar di sisi keuangan dan di sisi barang & jasa. Bank hanya pelaku utama di sisi keuangan. Orang seorang dan perusahaan hanya pelaku utama di sisi barang dan jasa.

Di sisi lain, UUD 1945 mewajibkan negara untuk menyediakan hajat hidup orang banyak. Hajat hidup adalah bagian dari barang dan jasa yang menjadi dasar penghitungan inflasi. Selain itu, UUD 1945 juga mewajibkan negara mengatur nilai mata uang terbitan negara. Negara punya kewenangan dan kemampuan untuk menghilangkan inflasi.

Selain itu, inflasi adalah bentuk lain dari bunga. Inflasi adalah satu bentuk tambahan yang diminta oleh satu pihak pada pihak lain. Lebih buruk lagi, inflasi adalah tambahan yang diminta oleh segelintir warga negara Indonesia pada warga negara Indonesia lainnya dan juga pada penduduk di wilayah kedaulatan Indonesia. Tindakan seperti ini adalah perwujudan dari "... orang seorang yang berkuasa dan rakyat yang banyak ditindasnya."

7.2 Pertumbuhan ekonomi bukan tujuan negara

Media massa mengukur kinerja pemerintah menggunakan angka pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi biasanya diukur menggunakan produk domestik bruto (PDB). PDB adalah nilai pasar semua barang dan jasa yang dihasilkan

di suatu negara pada periode tertentu. Periode ini dapat berupa triwulanan atau tahunan. Badan Pusat Statistik (BPS) menghitung PDB Indonesia menggunakan dua pendekatan. Pertama, pendekatan lapangan usaha. Kedua, pendekatan pengeluaran. Ada pendekatan ketiga untuk menghitung PDB, yaitu pendekatan pendapatan.

Angka PDB menggunakan satuan mata uang, bukan satuan barang. Satuan uang digunakan untuk menyatukan hitungan dari berbagai sektor. Pengubahan dari jumlah barang menjadi jumlah satuan uang menggunakan harga barang. Penggunaan harga barang ini dipakai dalam pendekatan lapangan usaha dan pendekatan pengeluaran. Untuk pendekatan pendapatan, BPS menggunakan besaran upah untuk menghitung PDB.

Penggunaan satuan uang ini membuat semakin besar jumlah PDB, semakin berhasil ekonomi negara tersebut. Namun, gambaran tersebut menyesatkan. Hal ini karena PDB tidak bisa membedakan antara peningkatan harga barang dari peningkatan kegiatan jual-beli.

Dan dari sudut pandang teori uang adalah piutang, peningkatan PDB bukan ukuran penting. Ukuran yang penting adalah berapa dari

jumlah PDB tersebut yang berupa utang beredar dan berapa yang berupa utang lunas. Kalau sebagai besar jumlah PDB berasal dari utang yang belum dibayar, peningkatan tersebut buruk. Sedangkan kalau sebagian besar jumlah PDB berasal dari utang yang sudah dibayar, peningkatan tersebut baik.

Dalam kondisi ideal, hanya uang terbitan negara yang beredar di masyarakat. Hal ini untuk menyediakan kesempatan bagi masyarakat mendapatkan uang untuk membayar pajak. Dan uang terbitan swasta tidak beredar karena utang-piutang di balik uang swasta tersebut sudah lunas. Uang terbitan swasta yang digunakan untuk kegiatan jual-beli masyarakat sudah kembali ke penerbitnya sebagai bagian dari kegiatan jual-beli tersebut.

Sehingga saat peningkatan PDB berasal dari utang yang belum lunas, hal ini menunjukkan ada gangguan dalam kegiatan jual-beli di masyarakat. Gangguan ini menyebabkan uang tidak dapat kembali ke penerbit uang tersebut. Kalau sebagian besar dari utang yang belum lunas berasal dari uang terbitan negara, negara terlalu banyak berbelanja atau negara kurang menarik pajak. Sedangkan kalau sebagian besar uang yang belum lunas berasal dari

uang terbitan swasta, swasta terlalu banyak berutang dalam kegiatan yang tidak mendukung jual-beli.

Peningkatan uang terbitan swasta di masyarakat biasanya lebih buruk daripada peningkatan uang terbitan negara. Hal ini karena terjadi pemusatan kekayaan masyarakat ke pernerbit uang swasta. Pemusatan ini terjadi berasal dari dua hal. Pertama, dari utang yang tidak dapat dibayar oleh debitur. Kedua, dari bunga.

7.3 Bunga adalah pembebanan masyarakat

Bunga dipandang sebagai balas jasa bagi pemilik modal. Pemilik modal meminjamkan sesuatu kepada pihak lain. Pihak lain menggunakan pinjaman tersebut sebagai dasar untuk melakukan kegiatan. Harapan debitur meminjam adalah hasil yang diperoleh dari kegiatannya lebih besar daripada yang harus ia berikan kepada pemilik modal. Debitur berharap memperoleh keuntungan. Karena debitur mampu menghasilkan keuntungan dengan menggunakan pinjaman dari pemilik modal, pemilik modal berhak atas keuntungan yang dipe-

roleh debitur. Bagian keuntungan debitur yang diberikan kepada pemilik modal disebut sebagai bunga. Hal ini berarti pemberian debitur kepada debitur lebih besar daripada pemberian kreditur kepada debitur. Pemberian kreditur kepada debitur disebut sebagai pokok pinjaman. Dan pemberian debitur kepada kreditur disebut sebagai pokok pinjaman ditambah bunga.

Pandangan bunga seperti di atas adalah pandangan yang berlaku saat ini. Bunga bukan dianggap sebagai sesuatu hal buruk, pemberian beban kepada seseorang. Tetapi, bunga dianggap sebagai sesuatu hal baik, bukti keberhasilan pemilik modal.

Bunga adalah pembebanan. Hal ini terlihat jelas menggunakan pandangan teori uang adalah piutang. Kegiatan seseorang meminjam uang dari bank adalah kegiatan orang tersebut membeli uang terbitan bank dengan uang terbitannya. Uang terbitan debitur tidak dapat beredar, tidak bisa digunakan untuk berbelanja. Tetapi, uang terbitan bank bisa beredar, bisa digunakan untuk berbelanja. Oleh karena itu, uang terbitan debitur adalah piutang bank. Bank berhak menuntut sesuatu dari debitur. Dan bank memutuskan untuk menuntut debitur

memberikan kembali uang terbitan bank di masa depan.

Bila pinjaman dari bank tersebut diberikan tanpa bunga, debitur masih mungkin mengembalikan uang terbitan bank tersebut. Jumlah uang terbitan bank yang diterima oleh debitur sama dengan jumlah uang terbitan bank yang harus diberikan debitur. Debitur sudah menggunakan uang pinjaman tersebut untuk berbelanja. Tetapi, masih mungkin bagi debitur untuk mendapatkan kembali uang terbitan bank tersebut dari pihak lain.

Bila pinjaman dari bank tersebut diberikan dengan bunga, debitur tidak mungkin mengembalikan uang terbitan tersebut. Hal ini terlihat jelas bila bank hanya memiliki satu debitur. Bank hanya memberikan pinjaman kepada satu orang. Dalam keadaan ini, tidak mungkin debitur memberikan uang terbitan bank lebih daripada yang diberikan oleh bank. Hal ini karena hanya bank yang bisa menerbitkan uang terbitan bank. Pihak lain tidak bisa menerbitkan uang terbitan bank tersebut. Dan bagian yang tidak mungkin dikembalikan ini menjadi pembebanan bank kepada debitur. Debitur harus melakukan sesuatu agar bank mau

menghapus bunga tersebut. Agar bank mau menganggap utang debitur lunas.

Pembebanan seperti ini adalah penindasan orang seorang atas orang banyak. Penindasan ini dilarang oleh UUD 1945. UUD 1945 memberikan negara kuasa atas pembebanan kepada masyarakat. UUD 1945 tidak memberikan kuasa tersebut pada orang seorang. Salah satu pembebanan negara kepada masyarakat adalah pengenaan pajak kepada masyarakat. Jadi, negara juga harus menentukan bunga. Negara menentukan tingkat bunga untuk kemakmuran rakyat. Hal ini membutuhkan tingkat bunga harus stabil dalam jangka waktu lama.

7.4 Upah minimum dasar kehidupan yang layak bagi kemanusiaan

Setiap negara memiliki standar hidup minimum bagi warga negaranya. UUD 1945 mewajibkan negara menyediakan hajat hidup orang banyak. UUD 1945 juga mewajibkan negara menguasai cabang-cabang produksi yang menguasai hidup orang banyak.

Upah minimum merupakan salah satu cara untuk menyediakan kehidupan yang layak di luar

hajat hidup. Kehidupan layak bagi warga negara membutuhkan lebih banyak hal daripada kehidupan layak bagi orang seorang. Selain negara perlu menyediakan hajat hidup untuk menjaga warga negara tetap hidup, negara juga perlu menyediakan ruang dan kesempatan bagi warga negara untuk bertindak sebagai manusia. Tindakan memanusiaikan warga negara ini adalah salah satu cara untuk menjaga kelangsungan hidup negara. Untuk menjaga tetap ada fleksibilitas di masyarakat agar negara tidak tercerai berai.

Dengan upah minimum, warga negara dapat melakukan hal-hal di luar mempertahankan hidupnya. Warga negara berkesempatan untuk mengembangkan dirinya. Pengembangan diri itu dapat dilakukan dengan berinteraksi dengan lingkungannya. Interaksi tersebut dapat berupa melakukan hobi atau menambah ilmu pengetahuan.

Upah minimum adalah upah terendah yang seseorang dapat dari bekerja pada orang lain. Seseorang dapat mendapatkan penghasilan lebih rendah daripada upah minimum selama ia bekerja untuk dirinya sendiri. Namun, seseorang yang bekerja untuk orang lain harus men-

dapat upah setara atau lebih tinggi daripada upah minimum

Negara adalah satu-satunya pihak yang bisa menjamin upah minimum. Negara dapat mengeluarkan peraturan untuk menetapkan perusahaan memberi upah minimum. Namun, negara tidak bisa menjamin perusahaan memberikan upah minimum tersebut. Hanya negara yang bisa menjamin.

Negara menjamin upah minimum dengan menyediakan lapangan kerja dengan upah minimum. Setiap orang yang mau bekerja dapat bekerja untuk negara dengan upah sebesar upah minimum. Negara membayar upah tersebut menggunakan uang terbitan negara. Pembayaran ini membuat anggaran untuk upah minimum bukan anggaran dengan batas atas. Negara selalu bisa menerima orang yang ingin bekerja dengan upah minimum. Dan negara selalu bisa membayar upah tersebut.

7.5 Ruang edar uang terbatas

Setiap orang dapat menerbitkan. Tetapi, tidak setiap orang dapat mengedarkan uang. Hanya negara dan bank yang dapat menerbitkan dan mengedarkan uang.

Uang memiliki ruang edar terbatas. Keterbatasan ini dapat berasal dari bentuk nyata uang, benda tempat catatan utang-piutang ditulis. Keterbatasan ini juga dapat berasal dari kredibilitas penerbit uang.

Keterbatasan dari bentuk nyata uang terlihat jelas dalam hal uang tunai. Uang tunai dikeluarkan dalam bentuk uang dan kertas. Setiap lembar uang dan setiap keping logam memiliki nilai tertentu. Seseorang membayar dalam jumlah lebih besar daripada yang tercantum dalam setiap lembar uang dengan memberikan lebih dari selembarnya. Hal ini membatasi jumlah uang yang dapat dibawa pembeli dan jumlah uang yang dapat diterima penjual. Pembayaran dalam jumlah besar tidak mudah dilakukan menggunakan uang tunai.

Pembayaran dalam jumlah besar menggunakan pembayaran nontunai. Pembayaran ini adalah pembayaran menggunakan uang swasta. Hal ini karena uang nontunai terbitan negara hanya tersedia untuk bank. Orang seorang tidak bisa menggunakan uang nontunai terbitan negara. Orang seorang harus menggunakan uang nontunai terbitan bank.

Keterbatasan dari kredibilitas penerbit uang terlihat jelas dalam hal mata uang negara lain.

Negara berdaulat dari sisi keuangan tidak akan menggunakan mata uang negara lain. Hal ini karena penerbitan mata uang sendiri adalah perwujudan kedaulatan tersebut. Suatu negara mendahulukan kepentingannya sendiri daripada kepentingan negara lain adalah hal lumrah.

Keterbatasan ruang edar ini membuat uang terlihat memiliki tingkatan. Uang tunai dikatakan memiliki tingkatan terendah karena hanya digunakan untuk pembayaran dalam jumlah kecil. Uang bank dikatakan memiliki tingkatan lebih tinggi karena digunakan untuk pembayaran dalam jumlah besar. Uang nontunai terbitan negara dikatakan memiliki tingkatan paling tinggi dalam suatu negara karena digunakan untuk pembayaran antarbank.

7.6 Waktu bersifat siklis

Uang adalah utang bagi penerbit uang dan piutang bagi pemegang uang. Hubungan utang-piutang berhubungan dengan waktu. Pengaruh waktu terlihat jelas dalam waktu jatuh tempo.

Waktu jatuh tempo utang menggambarkan penggunaan konsep waktu linier. Waktu dipandang seperti anak panah yang ditembakkan dari busur. Anak panah terus meluncur lurus tanpa

pernah kembali ke busur. Saat hubungan utang-piutang terbentuk, waktu terus berjalan hingga waktu jatuh tempo tiba. Saat jatuh tempo, kreditur memiliki hak untuk menuntut sesuatu dari debitur. Dan saat jatuh tempo, debitur memiliki kewajiban untuk memberikan sesuatu kepada kreditur.

Namun pandangan waktu linier salah. Dalam hubungan utang-piutang, waktu bersifat siklis. Sifat siklis ini muncul dari keadaan seseorang. Seseorang bukan debitur. Kemudian orang tersebut menjadi debitur saat membentuk hubungan utang-piutang dengan orang lain. Dan terakhir, orang tersebut kembali menjadi bukan debitur saat utangnya dilunasi saat jatuh tempo. Pandangan serupa juga berlaku untuk kreditur. Hal ini karena setiap debitur pasti memiliki kreditur.

Pandangan dari bukan debitur kembali menjadi bukan debitur adalah pandangan waktu siklis. Pandangan waktu itu tidak memedulikan bagaimana debitur melunasi utangnya. Tidak ada bedanya antara debitur membayar lunas utangnya atau kreditur menghapus utang debitur. Selama seseorang kembali menjadi bukan debitur, orang tersebut sudah mengalami satu putaran.

Pandangan waktu siklis ini penting bagi negara. Hubungan utang-piutang dapat berubah menjadi pemusatan kekayaan dengan mudah. Hanya dengan sekali gagal membayar utang, debitur dapat kehilangan kemampuan untuk membayar utangnya. Ditambah dengan bunga, hubungan utang-piutang lebih mudah menjadi pemusatan kekayaan dari debitur ke kreditur. Pemusatan kekayaan ini merugikan negara karena posisi kreditur di mata debitur menjadi lebih tinggi daripada negara. Selain itu, kekayaan yang diambil oleh kreditur memungkinkan kreditur mempengaruhi kebijakan negara. Membuat kreditur mengambil kendali ekonomi dari negara.

Negara dapat mencegah kreditur mengambil kendali ekonomi dari negara dengan melakukan penghapusan utang. Konsep penghapusan utang ini merupakan perwujudan dari pandangan waktu siklis. Negara mengembalikan keadaan seseorang dari debitur menjadi bukan debitur. Penghapusan utang oleh negara ini juga perlu dilakukan secara berkala. Hal ini juga perwujudan dari pandangan waktu siklis.

Penutup

Teori uang bernuansa Indonesia ini hanya mencakup bagian yang bisa saya tulis saat ini. Saya belum menunjukkan cara melakukan analisis kejadian di lapangan menggunakan teori ini.

Saya juga tidak menulis tentang rumus atau persamaan. Rumus berguna untuk menajamkan pikiran setelah jelas hal apa yang dipikirkan. Selama pikiran belum jelas, rumus hanya akan mengaburkan masalah.